

Mémoire présenté pour obtenir le diplôme de Master 2 Géographie, Aménagement, Environnement et Développement - Parcours Télédétection et Géomatique Appliquées à l'Environnement (TGAE)

Présenté par : Anselme PRODJINOTHO

ATLAS DES MARES POTENTIELLES EN REGION ÎLE-DE-FRANCE

Maitre de stage : Félix GEOFFROY, chargé de recherche (SNPN)

Référent universitaire : Paul PASSY, Maître de conférences

Soutenance du 18 Septembre 2025

Ce stage a été réalisé dans le cadre du programme "les Oasis du climat et de la biodiversité", financé par :

Avant-propos

Ce mémoire de recherche rentre dans le cadre de l'obtention du diplôme de Master 2 de Télédétection et Géomatiques appliquées à l'environnement, à l'université Paris Cité. Il abordera le développement d'une méthode pertinente et reproductible de détection de mares potentielles en Île-de-France. Suivre et restaurer les mares sont des missions d'une importance capitale pour la Société Nationale de Protection de la Nature. A cet effet, la pré localisation de ces petits écosystèmes à travers l'imagerie satellitaire serait une valeur ajoutée à l'inventaire terrain mené par les équipes d'écologues. C'est dans cette optique que la thématique : *Atlas des mares potentielles en Île-de-France* a été proposée pour un stage d'une durée de six mois par le pôle Recherche-Action de la SNPN, en collaboration avec l'UMR Passages (CNRS 5319). Cette étude se veut être une contribution devant permettre de mettre en évidence les avantages de la méthode proposée, les difficultés rencontrées et les éventuelles pistes à exploiter en guise d'amélioration. Durant ce stage, j'ai également eu l'opportunité de participer à d'autres évènements tels que :

- La coanimation d'un atelier lors de la deuxième édition des rencontres biodiversité et territoires organisée par l'OFB (Office Français de la Biodiversité). Cette séance de travail enrichissante m'a permis d'exposer l'avancée de mes travaux et de pouvoir en discuter avec les professionnels du domaine de l'environnement ; une occasion de plus pour moi de réaliser l'intérêt de cette thématique pour la communauté.
- Une visioconférence avec Pascal KOSUTH, coordinateur actuel de l'Inventaire National des Plan d'eau. Le but était d'échanger un peu plus en détail de la méthodologie utilisée pour la mise en place de la base de données INPE ; ce qui s'est révélé très important au vu de l'étude préliminaire que j'ai faite avant de m'aventurer dans ma proposition.
- La contribution à la rédaction des "Echos du pôle", petite revue rédigée en interne par l'ensemble des stagiaires et alternants du pôle Recherche-Action. Cette initiative de la Directrice de recherche nous a permis de nous retrouver autour d'un thème commun en apportant chacun une expertise en fonction de son domaine (voir Annexe).

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce mémoire. Tout d'abord, je remercie sincèrement Félix GEOFFROY, Laurent COUDERCHET et Paul PASSY pour leur encadrement, conseils avisés et accompagnement tout au long de ce travail.

Je souhaite également adresser mes remerciements à toute l'équipe de la Société Nationale de Protection de la Nature, qui m'a accueilli durant mon stage et m'a permis de m'investir pleinement dans ce projet. Merci à Bénédicte, Fanny, Victor, Lorenzo, Valentina, Lucas, Eva, Cléa, Clarice, Nawal, Mathilde et Audrey pour votre disponibilité, nos échanges enrichissants et votre confiance qui ont largement contribué à la réussite de mon stage.

Mes remerciements vont aussi aux enseignants du parcours télédétection et géomatique appliquées à l'environnement de Paris cité, pour les connaissances transmises et un cadre formateur.

Enfin, j'adresse une pensée particulière à ma famille, une mention spéciale à ma compagne Yasmine et à mes amis Nassim, Boubacar, et Tiecouta pour leur soutien constant, leur patience et leurs encouragements tout au long de ce parcours.

Ce stage a été réalisé dans le cadre du programme "les Oasis du climat et de la biodiversité - Anticiper et intégrer le changement climatique dans la protection, la restauration et la création de réseaux de mares et petites zones humides", financé par : le Ministère de la Transition Ecologique, l'Office Français de la Biodiversité, la Région Ile-de-France, l'Agence de l'eau Seine-Normandie, la Fondation Iris, la Fondation Anyama, la Fondation Le Poids du Vivant, la Fondation Wild Angels, la Fondation Crédit Mutuel et la Fondation Lemarchand.

Résumé

La localisation et le suivi des petites zones humides, telles que les mares, constitue un enjeu écologique essentiel, d'autant plus dans un contexte de changement climatique qui engendre des pressions croissantes sur ces écosystèmes fragiles. Cette étude, menée au sein du pôle Recherche-Action de la Société Nationale de Protection de la Nature vise à proposer une méthodologie fiable et reproductible de détection de mares potentielles en Île-de-France à l'aide de méthodes de télédétection et de système d'information géographique (SIG). Dans ce mémoire, l'approche proposée combine des images optiques Sentinel 2 et des dépressions du relief issues du Lidar HD de l'IGN dans le but d'améliorer les performances des modèles de classification supervisée. Après prétraitement des deux types de données, elles ont été concaténées et le raster résultant de cette opération a été utilisée comme donnée d'entrée pour une Analyse en Composantes Principales. L'ACP réalisée a permis d'explorer le nouveau jeu de données et de réduire les redondances entre variables. Dans notre cas d'étude, tous les néocanaux résultant de cette ACP ont été réutilisés pour la classification au risque de perdre la moindre information aussi petite que possible qui permettrait de distinguer les mares des autres unités d'occupation du sol. Plusieurs classifications sont testées dans le but de déterminer celle qui présente les métriques les plus performantes autrement dit un bon rappel et une bonne précision pour la classe mare en particulier. Les meilleurs résultats sont obtenus en utilisant les données résultantes de l'ACP, on atteint un rappel de 64,37 % et une précision plus faible 58,70 % pour la classe mare et des valeurs proches de 80% pour les autres classes. Ces résultats montrent que l'intégration de la données topographiques améliore significativement la détection des mares potentielles dans notre zone d'étude tout en limitant la confusion avec les classes dont les pixels ne sont pas en dépression. La méthode proposée ici pourrait être d'avantage affinée mais, elle offre déjà des perspectives prometteuses pour pré localiser et suivre les mares à grandes échelle.

Sigles et acronymes

ACP : Analyses en Composantes Principales

AWEI : Automated Water Extraction Index

BD : Base de Données

CNES : Centre National d'Etude Spatiale

EWI : Extreme Weather Index

IDF : Île-de-France

IGEDD : Inspection Générale de l'Environnement et du Développement Durable

IGN : Institut Géographique national

INPE : Inventaire Nationale des Plans d'Eau

INRAE : Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'alimentation et l'Environnement

IRD : Institut de Recherche pour le Développement

LEGOS : Laboratoire d'Etudes en Géophysique et Océanographie Spatiales

LIDAR : Light Detection And Ranging

MBWI : Multi-Band Water Index

MIR : Moyen Infra Rouge

MNDWI : Modified Normalized Difference Water Index

MNT : Modèle Numérique de Terrain

MSI : Multi Spectral Instrument

NDBI : Indice de Différence de Bâti Normalisé

NDPI : Normalized Difference Pond Index

NDWI : Normalized Difference Water Index

OFB : Office Français de la Biodiversité

OTB : Orfeo Toolbox

PNRZH : Programme National de Recherche sur les Zones Humides

RADAR : Radio Detection And Ranging

SIG : Système d'Information Géographique

SNPN : Société Nationale de Protection de la Nature

SVM : Support Vector Machine

SWM : Small Water bodies Mapping

UMR : Unité Mixte de Recherche

WMS : Web Map Services

Table des matières

Avant-propos	2
Remerciements	3
Résumé	4
Sigles et acronymes	5
Introduction.....	8
I- Inventaire des mares par télédétection : enjeux et difficultés	12
1. Difficultés conceptuelles.....	12
2. Difficultés techniques.....	13
3. Etat de l’art.....	14
II- Limites des bases de données disponibles en Île-de-France : travail préliminaire	17
1. Les données disponibles en IDF.....	17
1.1. Les bases de données généralistes utilisées	17
1.2. L’inventaire des mares de la SNPN.....	18
1.3. L’Inventaire National des Plans d’Eau : INPE	20
1.4. La cartographie nationale des zones / milieux humides par Patrinat.....	23
1.5. Les données du portail hydroweb.next (Surfwater).....	25
2. Analyse et comparaison des données disponibles	26
2.1. Traitements	27
2.2. Résultats des croisements de données.....	31
3. Conclusion partielle	33
III- Matériels et méthodes.....	33
1. Zone d’étude.....	33
2. Présentation des données.....	35
2.1. Les images Sentinel 2	35
2.2. Les points Lidar HD de l’IGN	36
2.3. Les autres bases de données utilisées.....	37
3. La méthode de travail.....	38
3.1. Prétraitement des images Sentinel 2	38
3.2. Création de la base de données de référence.....	39
3.3. La classification supervisée.....	42
3.4. Détection des dépressions à partir de points Lidar.....	46
3.5. L’analyse en composantes principales (ACP).....	48
IV- Résultats	49

1. Classification supervisée avec les données Sentinel uniquement	49
1.1. Classification avec l'ensemble des dix classes.....	49
1.2. Classification avec des classes groupées	52
2. Extraction des dépressions à partir des points Lidar	55
3. Combinaison des données Sentinel et Lidar	58
3.1. Analyse en composantes principales	58
3.2. Classification avec les données Sentinel et Lidar	61
3.3. Classification avec les données issues de l'ACP	62
V- Discussion	65
Conclusion	72
Bibliographie	74
Annexe.....	77

Introduction

A l'échelle de la planète, les milieux humides sont aujourd'hui reconnus comme une catégorie particulière d'écosystèmes qui se différencient à travers leurs caractéristiques et leurs propriétés des deux autres grandes catégories représentées par les écosystèmes terrestres et les écosystèmes aquatiques (Barnaud et al., 2008). Parmi ces milieux humides nous retrouvons les mares. Les mares sont des milieux particulièrement autonomes avec une dynamique qui leur est propre, puisqu'elles reçoivent des apports de l'extérieur, mais n'exportent rien d'autre que de l'eau par évaporation (Bertrand et al., 2014). Bien qu'elles soient très souvent négligées dans les politiques de conservation à cause de leur aspect non permanent, les mares possèdent une haute valeur écologique. Les mares sont des zones humides de petite taille, dont l'origine, essentiellement anthropique, est liée à des usages qui ont pour certains disparus aujourd'hui. (*Webconférence - les mares en tant qu'infrastructures agroécologiques / Zones Humides*, 2024). Ainsi, elles offrent de nombreux services à la société en servant d'habitats et refuge à de nombreuses espèces animales et végétales à l'instar des odonates et des amphibiens. C'est un lieu d'habitat permettant « *le développement d'une multitude d'espèces uniques ou rares* » (Williams et al., 2010). Les mares assurent de multiples services écosystémiques ; elles permettent la régulation des eaux à travers l'écrêtage des crues, le stockage d'eau et la pondération du régime d'eaux courantes, elles participent aux trames bleues par la création de corridors écologiques et contribuent également au stockage de carbone (Biggs et al., 2024). Dans un environnement fortement marqué par l'activité de l'homme, l'impact des mares sur la biodiversité dépend à la fois de leur nombre, de leur connectivité et de leur état de conservation. « *Ce sont de véritables oasis du climat et la biodiversité simples à mettre en œuvre et efficaces* » (Mallard et al., 2024).

Bien que leur importance écologique ne soit plus à démontrer, il existe néanmoins quelques points de désaccord entre les différents acteurs autour d'une définition arrêtée de l'objet « mare ». L'absence d'un consensus permettant à la communauté scientifique et même aux élus ou aménageurs de s'appuyer sur une typologie commune rend complexe leur prise en compte dans les politiques publiques. D'un point de vue juridique, elles ne disposent pas de définition contrairement aux zones humides, « *les mares constituent une catégorie de zones humides dont la préservation est déclarée d'intérêt général par le code de l'environnement* » (articles L. 211-1 et L. 211-1-1) (Boivineau, 2020). Cette diversité de

perception freine, dans certains cas, leur protection, suivi ou restauration. Vu leur variété de forme, de profondeur et de taille, il existe une multitude de façons de définir une mare. Pourtant, chaque mare est unique, avec ses spécificités physiques et biologiques. Dans la plupart des pays d'Europe occidentale, le nombre de mares a fortement diminué au cours des dernières décennies (Boisard, 2013). De plus, l'immense majorité des mares restantes est abandonnée (Boisard, 2013). Bien que leur importance soit reconnue, les mares ne bénéficient d'aucune mesure de protection dédiée au niveau national.

Fort de ce constat, et dans un contexte de changement climatique que l'on ne peut ignorer, « *Les actions de protection, création et de restauration des réseaux de mares sont des leviers incontournables, des outils polyvalents, simples à mettre en œuvre, accessibles et potentiellement efficaces* » (Mallard et al., 2024). C'est dans cette optique que la Société Nationale de Protection de la Nature (SNPN) lance en 2010 un programme régional de recensement participatif des mares : *l'inventaire des mares d'Île-de-France*. Par la suite, en 2023, le programme pluriannuel d'actions de protection, restauration et de création (processus PRC) de réseaux de mares initié par la SNPN et ses partenaires voit le jour : Les oasis du climat et de la biodiversité.

De cette première expérience, il en ressort que les méthodes traditionnelles de recensement, basées sur des inventaires de terrain sont efficaces mais demandent beaucoup de temps et de ressources. Aussi, certaines mares sont difficiles à identifier et cela peut s'expliquer en partie par la diversité considérable de leurs propriétés physico-chimiques (en termes de turbidité ou de végétation autour d'elles), leurs natures (souvent éphémère), leur taille relativement petite, leur localisation (parfois en forêt).

A cet effet, la télédétection apparaît comme un outil complémentaire et prometteur pour détecter et cartographier les mares potentielles difficiles à identifier. Ainsi, l'objectif de la télédétection nous amène à remettre en question nos représentations héritées et figées des observations terrestres. Comme le souligne Gaston Bachelard, philosophe des sciences : « *La pensée scientifique moderne réclame qu'on résiste à la première réflexion. C'est donc tout l'usage du cerveau qui est mis en question.* » (Bachelard, 1940). Cette sorte de remise en question est essentielle en télédétection du fait que les objets ou phénomènes observés évoluent dans le temps. Face aux dynamiques saisonnières, aux variations spectrales ou à la présence d'ombre et ou de végétation, on se doit de réinterroger nos définitions et la manière dont celles-ci se traduisent dans les données.

Dans ce travail, nous nous proposons d'explorer l'efficacité de l'utilisation d'une méthode de classification supervisée basée sur l'apprentissage automatique à partir d'images multispectrales Sentinel 2 et de données Lidar.

L'étude a pour but d'analyser les possibilités de détection de « mares potentielles » en Île-de-France (IDF) avec un modèle de classification entraîné sur une base de données de référence. Cette base de données sera créée dans cet exercice grâce aux connaissances de terrain et au croisement de données de producteurs différents déjà disponibles à l'échelle de la région. Cela nous amène à nous poser la question fondamentale suivante :

Comment développer une approche de classification supervisée adaptée, qui améliorerait la détection de mares potentielles malgré leur diversité typologique, en combinant différentes sources de données ?

L'hypothèse sous-jacente est que l'exploitation croisée de données complémentaires pourrait offrir des perspectives intéressantes qui méritent d'être explorées pour améliorer la détection des mares potentielles et difficilement atteignables par des méthodes classiques.

Pour atteindre cet objectif, le mémoire s'articulera autour de plusieurs axes. D'abord, nous rappellerons le contexte de ce stage, des actions entreprises au sein du pôle Recherche Action de la SNPN dans le cadre du programme « action protection restauration et création de réseaux de mares ». Ensuite, nous évoquerons les enjeux et difficultés liées à la détection de l'objet « mare » du point de vue conceptuel et technique. Puis, nous présenterons une étude préliminaire visant à montrer les limites ou les difficultés qu'ont les bases de données disponibles en Île-de-France à inventorier les mares de manière efficace. Pour finir, les données mobilisées ainsi que la méthodologie mise en œuvre tout au long de ce travail seront exposées avant de conclure par les dernières parties consacrées à la présentation puis à la discussion des résultats des différents modèles utilisés.

A travers cette approche, ce mémoire aspire à contribuer à l'exploration de nouvelles pistes pouvant conduire à l'amélioration des connaissances sur les mares en Île-de-France et ainsi participer à la conservation et la gestion durable de ces écosystèmes précieux.

Contexte du stage

Dans une société de plus en plus impactée par les effets du changement climatique, il est nécessaire de développer des actions telles que celles du processus PCR qui visent à protéger, créer et restaurer des réseaux fonctionnels de milieux naturels. C'est pourquoi la Société Nationale de Protection de la Nature (SNPN), association à caractère scientifique, fondée en 1854, s'intéresse à l'étude des écosystèmes, aux espèces qui y vivent et à la qualité de leurs interactions avec l'Homme. Ses domaines d'action concernent notamment la conservation et la restauration des écosystèmes mais aussi les conseils aux pouvoirs publics. Dans le cadre de ses missions de conservation de la biodiversité, la SNPN manifeste un intérêt particulier à l'endroit des mares, vu leur fort intérêt écologique. Toutefois, une grande partie de ces écosystèmes, précieux pour l'Homme sont menacés par l'artificialisation et le changement climatique. Afin de faciliter le suivi, la préservation et la restauration de ces milieux fragiles, il est nécessaire de les localiser. D'où l'apport de la télédétection et des systèmes d'information géographique (SIG) comme outils complémentaires de repérage et de cartographie.

Ce stage, en partenariat avec le laboratoire du CNRS UMR PASSAGES, s'inscrit également dans les activités du pôle Recherche-Action de la SNPN et contribue ainsi au croisement entre recherche, données opérationnelles et action concrète sur le terrain. L'organigramme du pôle est disponible en annexe.

I- Inventaire des mares par télédétection : enjeux et difficultés

1. Difficultés conceptuelles

La détection d'un objet passe d'abord par une connaissance conceptuelle de celui-ci. Pour trouver des mares, il serait nécessaire de s'accorder sur une définition de cet objet afin d'orienter au mieux notre recherche. Mais dans notre cas, la définition de ce qu'est une mare est sujette à débat. A l'échelle nationale, il n'existe pas de consensus autour de cette définition rendant encore plus complexe toute démarche entreprise dans l'objectif de procéder à un recensement exhaustif qui conviendrait à tous les acteurs ; d'où la question : ***que cherche-t-on à détecter ?*** Bien que chaque mare soit unique, il est quand même important de s'accorder sur une définition assez englobante et qui caractérise au mieux l'objet que l'on cherche. L'analyse de trente-six définitions existantes et des critères associés a conduit à la formulation d'une définition générale qui, à partir de quatre caractéristiques et quatre propriétés, reste ouverte à de nombreux objets apparentés (PNRZH - Cahier thématique "caractérisation des zones humides" Les mares : inventaire et typologie, 2005). C'est cette définition, utilisée par la SNPN et recommandée par le programme national de recherche sur les zones humides que nous prendrons en référence dans ce travail. ***« La mare est une étendue d'eau à renouvellement généralement limité, de taille variable et de 5 000 mètres carrés au maximum. Sa faible profondeur, qui peut atteindre environ deux mètres, permet à toutes les couches d'eau d'être sous l'action du rayonnement solaire, ainsi qu'aux plantes de s'enraciner sur tout le fond. De formation naturelle ou anthropique, elle se trouve dans des dépressions imperméables, en contexte rural, périurbain voire urbain. Alimentée par les eaux pluviales et parfois phréatiques, elle peut être associée à un système de fossés qui y pénètrent et en ressortent ; elle exerce alors un rôle tampon au ruissellement. Elle peut être sensible aux variations météorologiques et climatiques, et ainsi être temporaire. La mare constitue un écosystème au fonctionnement complexe, ouvert sur les écosystèmes voisins, qui présente à la fois une forte variabilité biologique et hydrologique interannuelle. Elle possède un fort potentiel biologique et une forte productivité potentielle »*** (Sajaloli et al., 2001). C'est dans l'esprit de cette définition large que nous allons orienter notre réflexion afin de faciliter la reconnaissance de l'objet "mare"

2. Difficultés techniques

Les mares sont différentes les unes des autres (mares de prairies, forestières, urbaines, etc.) et n'évoluent donc pas de la même manière. Par ailleurs, une même mare peut avoir plusieurs stades d'évolution tout au long de l'année, impactant ainsi sa taille, sa durée de présence en eau, la composition de sa végétation. Tous ces facteurs rendent leur détection et suivi particulièrement complexe.

En effet, en raison de leur taille, les mares les plus petites sont difficilement visibles à la résolution des capteurs optiques notamment Sentinel 2. Avec une résolution spatiale de 10m de côté, seuls des objets d'au moins 100 m² restent bien distinguables. A cette résolution, il est quand même possible de capter le signal spectral d'une mare même si ses contours ne seront pas précis.

A cela s'ajoute le fait qu'il existe une grande diversité de mares. Chaque type de mares, caractérisé par un environnement géographique, présente des spécificités en ce qui concerne la valeur biologique, les usages ou les pressions. La typologie géographique peut donc constituer la base d'une typologie patrimoniale (*PNRZH - Cahier thématique "caractérisation des zones humides" Les mares : inventaire et typologie, 2005*). Dans le cadre de l'établissement d'un programme de préservation des réseaux de mares, le PNRZH (Programme National de Recherche sur les Zones Humides) a initié à l'échelle nationale un classement qui permet d'hiérarchiser la sensibilité des différents types de mares. En fonction de leurs problématiques de conservation et de gestion les mares peuvent être regroupées en sept grands groupes : les mares de prairies ; les mares de champs ; les mares d'habitat groupé et dispersé, à vocation ornementale ; les mares en milieu pionnier de lande ou de friche ; les mares forestières (de petites tailles, ombragées et en milieu fermé) ; les mares en milieu pionnier de coupe ou fourrés ; les mares-épuration des infrastructures de transports. Les mares forestières (qui feront particulièrement l'objet de notre étude) sont difficilement détectables en raison de la couverture arborée qui masque le plus souvent toute ou une partie de leur surface et donc de leur *signature spectrale*. Cette diversité de mares est bien visible tant en termes de typologie comme nous venons de le voir qu'en termes de conditions environnementales (turbidité, envasement, enherbement, etc.), tous ces facteurs rendent encore plus complexe une détection automatique.

En outre, les mares présentent une variabilité saisonnière marquée. Certaines sont dites « *temporaires* » et ne sont en eau qu'à des moments précis de l'année ce qui entraîne une hétérogénéité de signature spectrale pour le même objet.

3. Etat de l'art

La télédétection des plans d'eau de manière générale est un sujet largement étudié dans la littérature scientifique. De nombreuses recherches exploitent diverses sources de données, qu'elles soient optiques passive ou active, Radar ou autres. Cependant, l'identification précise des petits plans d'eau, comme les mares, reste un défi, notamment en raison des limites de résolution et des variations saisonnières. Dans cette section, nous allons détailler quelques études représentatives des différentes approches développées dans la littérature pour la détection de ces petites pièces d'eau.

Quelques cas d'étude

Dans son mémoire sur la détection et la caractérisation des zones humides par télédétection, Peroux (2021) s'est intéressée à l'identification et au suivi temporel des zones humides d'altitude. Pour cela, elle a utilisé des images satellites à haute résolution (Sentinel 1 et 2) et à très haute résolution spatiale (SPOT). Son approche méthodologique repose sur deux étapes principales. Dans un premier temps, elle a calculé des indices spectraux couramment utilisés pour la détection des plans d'eau et des zones humides, tels que le NDWI (Normalized Difference Water Index), le MNDWI (Modified Normalized Difference Water Index), l'AWEI (Automated Water Extraction Index), le NDPI (Normalized Difference Pond Index) et le MBWI (Multi-Band Water Index). Ces indices ont ensuite été seuillés pour délimiter les plans d'eau avec précision. Cette méthode a permis d'identifier les zones humides, mais elle a également révélé des limites, notamment en ce qui concerne la distinction entre l'eau libre et la végétation humide. Dans un deuxième temps, une approche de classification orientée objet a été développée. Elle a utilisé des algorithmes d'apprentissage supervisé, tels que Random Forest et SVM (Support Vector Machine), pour classer les zones humides. Grâce à un jeu de données conséquent pour l'apprentissage du modèle, ces algorithmes ont produit des résultats robustes, comme en témoignent les métriques générées par la matrice de confusion. Cette méthode a démontré que les images à très haute résolution spatiale sont indispensables

pour une séparation précise entre l'eau libre et la végétation des zones humides. Cette recherche s'inscrit dans une tendance plus large en télédétection, où l'utilisation d'algorithmes d'apprentissage automatique et d'indices spectraux devient de plus en plus courante pour l'étude des écosystèmes complexes.

La méthode proposée par Bie et al. (2020) se distingue par son approche multi-indices couplée à une transformation HSI (teinte, saturation, intensité), optimisant la détection des petits plans d'eau dans des environnements complexes. En combinant le MNDWI (pour isoler l'eau), le NDVI (végétation) et le NDBI (zones bâties), les auteurs génèrent une image composite en fausses couleurs, convertie ensuite en HSI. Cet espace colorimétrique permet de dissocier la teinte (couleur dominante, ciblant le bleu-cyan des plans d'eau), la saturation (pureté de la couleur, éliminant les pixels mixtes) et l'intensité (luminosité, excluant les ombres sombres). Des seuils précis ($H : 210-270$; $S > 0,31$; $I > 0,47$) isolent les pixels aquatiques avec une finesse inédite, tandis qu'une deuxième étape HSI identifie les rizières via des indices complémentaires (NIR, NDVI, bande 2), évitant les confusions liées aux cultures inondées. Enfin, un filtrage par taille (<5 ha) affine la cartographie des petits plans d'eau. Testée dans un contexte urbain et agricole dense, cette méthode atteint 97 % de précision ($\kappa = 0,94$), surpassant nettement les indices classiques (MNDWI, EWI) grâce à sa capacité à discriminer les nuances spectrales et à intégrer des corrections contextuelles (ombres, végétation).

L'étude de Bourgeau-Chavez et al (2016) vise à cartographier les mares forestières temporaires pour leur conservation en utilisant des données radar et Lidar. Les auteurs ont utilisé des images satellitaires radar band L (10 m) issues du capteur ALOS PALSAR, capturant les variations saisonnières entre le printemps (inondé) et l'été (asséché) dans la zone d'étude au Michigan. Une première approche non supervisée a permis une détection préliminaire avec une précision de 48 à 62 %, mais un rappel faible. Cette approche est principalement basée sur la détection de changement entre les images radar aux deux périodes afin de mettre en évidence les valeurs négatives de changement. Dans une seconde phase, une classification supervisée basée sur l'apprentissage automatique (Random Forest) a été appliquée en combinant les images PALSAR avec un indice de dépression (issue du MNT à 10m dérivé des points Lidar) pour mettre en évidence les dépressions isolées et l'indice de position topographique permettant de connaître la position d'une cellule (plus basse ou haute d'altitude) par rapport à la zone qui l'entoure.

Les données de terrain (2681 ha environ) échantillonnées en amont de l'étude ont servi pour la validation du modèle de classification afin d'établir la viabilité de la méthode. Cette approche a considérablement amélioré la précision de la cartographie des mares (91 à 93 %), surpassant l'utilisation isolée des données Lidar ou radar en bande C. Cette étude démontre l'efficacité du radar en band L à pénétrer la canopée pour identifier des mares souvent invisibles aux capteurs optiques ou à la bande C et souligne l'apport crucial des modèles topographiques (donnée Lidar) pour affiner la détection des mares.

L'étude de Dong et al. (2022) propose une méthode pour la cartographie des petits plans d'eau à partir d'images optiques Sentinel-2 et Landsat. Leur approche, appelée Spatial Information-Integrated Small Water Bodies Mapping (SWM), vise à surmonter les limitations des méthodes classiques basées sur les indices spectraux en intégrant des informations spatiales. La méthode repose sur trois étapes : dans un premier temps, la classification des pixels en certainement eau et potentiellement eau à partir des indices spectraux, ensuite un raffinement de la classification en exploitant la rugosité de l'indice d'eau et la bande du moyen infrarouge pour éliminer les faux positifs et enfin une segmentation spatiale suivie de la fusion des classes pour produire une carte finale des plans d'eau. Testé sur des séries temporelles d'images Sentinel 2 et Landsat, le modèle atteint une précision de plus de 97 %, surpassant les approches classiques (Random Forest, Otsu, clustering hiérarchique). Cette étude met en évidence l'importance de l'intégration des informations spatiales pour améliorer la détection des petits plans d'eau, souvent difficiles à discriminer avec les seules données spectrales.

Dans leur travail sur l'apport de la télédétection pour l'évaluation des mares temporaires dans la province de Benslimane au Maroc, Rachdi et al. (2011) ont opté pour une méthode automatique (binarisation par seuillage d'images d'indices) se basant sur la carte topographique 1986 et l'image satellite MSS 1973 et ETM+2001 pour mettre en évidence les dayas (dépressions de faibles amplitudes). Les indices courants de discrimination d'eau notamment le MNDWI, NDWI1, NDWI2, NDPI et NDVI ont été calculés sur l'image Landsat ETM+. Seul le MNDWI utilisant la bande MIR, est jugé plus efficace pour détecter les mares dans la zone d'étude. Afin d'améliorer la détection, un nouvel indice plus performant et normalisé IBR (Indice de Discrimination des Dayas), a été développé durant cette étude pour mieux discriminer l'eau libre des mares temporaires de celle de la station d'épuration des eaux polluées de Benslimane et de celle retenue par la végétation.

$IBR = (T3 - R5) / (T3 + R5)$ c'est donc le ratio normalisé du tasseled cap canal 3 (rouge) et la réflectance dans le canal 5 (Moyen infrarouge). Le tasseled cap est une méthode permettant de transformer l'information spectrale des bandes en 3 indicateurs spectraux : la luminosité, la verdure et l'humidité.

II- Limites des bases de données disponibles en Île-de-France : travail préliminaire

Cette étude préliminaire a pour objectif d'évaluer l'aptitude des inventaires et outils de télédétection déjà développé à répondre à notre problématique : pré-localiser les mares potentielles.

1. Les données disponibles en IDF

A l'échelle nationale, il existe bon nombre de données récentes autour de la question de l'eau. En Île-de-France, plusieurs acteurs en fonction de leurs besoins et objectifs cherchent sans cesse à inventorier et ce de manière exhaustive dans certains cas les milieux ou zones humides et pour d'autres les plans d'eau. Dans cette section, nous analyserons quelques bases de données disponibles ; l'intérêt ici est de savoir s'il est possible d'extraire des mares avec confiance dans ces jeux de données.

1.1. Les bases de données généralistes utilisées

1.1.1. La base de données MOS

Donnée de référence produite par l'Institut Paris Région dans le but de décrire avec précision l'occupation du sol de la région Île-de-France, la base de données MOS (Mode d'Occupation du Sol) propose une cartographie à haute résolution (1m). Pour les besoins de cette étude, c'est la version de 2021 permettant de distinguer 11 grands postes qui a été utilisée.

1.1.2. La base de données ECOMOS

La base de données ECOMOS (Écologie et Occupation du Sol en Île-de-France) produite par l'Institut Paris Région et ses partenaires est une cartographie fine et harmonisée des milieux naturels sur l'ensemble du territoire francilien. ECOMOS se distingue par une nomenclature détaillée à plusieurs niveaux, ce qui en fait un outil précieux pour l'analyse des dynamiques territoriales et écologiques. Nous avons choisi la version 2021 comme pour MOS.

1.1.3. La base de données BD TOPO

Produite par l'IGN, la BD TOPO est une description vectorielle 3D (structurée en objets) des éléments du territoire et de ses infrastructures avec une précision métrique. Elle a été utile dans ce travail pour localiser les éléments hydrologiques (cours et plans d'eau). Cette base de données permet également de localiser les zones boisées, ou les infrastructures susceptibles de modifier la dynamique des milieux humides.

1.2. L'inventaire des mares de la SNPN

Dans le but de développer une réelle communication autour de la conservation des mares, en 2010 la SNPN a créé un observatoire participatif sur les mares à l'échelle de la région Île-de-France et cette plateforme est nommée « *Si les mares m'étaient comptées* » (Lien internet : <https://www.snpn.mares-idf.fr/>).

En effet, l'objectif de ce programme participatif est de mobiliser les acteurs régionaux et le grand public citoyens engagés sur la question de l'importance des mares ce qui passe d'abord par la localisation et la caractérisation de celles-ci. Il est important pour la SNPN « *d'améliorer la connaissance et le suivi des mares afin de contribuer aux exigences de solutions face au défi climatique* » (Mallard et al., 2024). Cette initiative lancée en 2010 évolue dans le temps donnant ainsi naissance en 2023 à une nouvelle plateforme avec des modules plus poussés : « *les oasis du climat et de la biodiversité* » (Lien internet : <https://oasis-climat.com/>). Les intérêts de cette plateforme sont multiples : l'intégration simple et rapide des données, le suivi en temps réel de l'avancée de l'inventaire, la

possibilité pour l'observateur de consulter et de modifier facilement ses données (sous réserve de la validation des modérateurs), etc. Le protocole de cet inventaire est divisé en trois étapes : réalisation d'analyses cartographiques, vérifications sur le terrain et caractérisations, c'est-à-dire la description et l'analyse des mares localisées (*Inventaire des mares d'Île-de-France Bilan [2011 - 2012], 2013.*). Le protocole de caractérisation des mares est disponible en annexe. Ainsi, toutes ces observations permettent de créer une base de données comptant 23 642 mares "localisées" en 2024. Celles-ci sont réparties en fonction de leurs statuts ainsi on a :

- **Les mares caractérisées** : Ce sont des mares vérifiées sur le terrain et décrites (avec des attributs) par un observateur en respectant le protocole de la SNPN. La caractérisation est d'une importance capitale. Elle permet de noter, à un temps donné, des informations générales sur la mare, ses caractéristiques abiotiques et biotiques générales, son état écologique, son stade d'évolution et les menaces effectives (Mallard et al., 2024).
- **Les mares vues** : Il s'agit ici des mares vérifiées sur le terrain par un observateur en respectant le protocole de la SNPN et n'ayant pas été sujettes à une caractérisation quelconque.
- **Les mares potentielles** : Cette catégorie désigne des mares qui ont été identifiées à partir de photographies aériennes et de cartes IGN, et n'ont pas été vérifiées sur le terrain.
- **Les mares disparues** : Ce sont des mares potentielles qui n'ont pas été retrouvées lors de la vérification terrain. Ou des mares vues ou caractérisées qui ont disparu lors des passages ultérieurs.

La plateforme compte pour toute la région Île-de-France : 5971 mares caractérisées, 4108 mares vues, 12809 mares potentielles et 754 mares disparues (Période d'extraction : Mars 2025). La mobilisation d'autant d'informations sur les mares et de manière collaborative est une initiative qui atteste de l'intérêt manifeste des participants et partenaires de la SNPN autour de la thématique du suivi des mares. Ce jeu de données vectoriel représenté sous forme de "**points**" propose des données en continu depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, avec un pic considérable entre 2012 et 2015 (période de forte activité). Il est basé sur une méthode qui reste néanmoins difficile à reproduire chaque année pour vérifier l'exactitude des informations renseignées et également noter les éventuels changements à l'échelle de chaque mare. Le but de la plateforme est de fournir

des informations fiables et constamment mises à jour afin de contribuer de manière efficace aux actions de localisation, restauration et création de mares en Île-de-France. En fonction de leur statuts évoqués plus haut, la Figure 1 nous montre la distribution spatiale des mares dans la région.

Figure 1 : Distribution spatiale des mares inventoriées par la SNPN. Source : Perez, 2024

1.3. L'Inventaire National des Plans d'Eau : INPE

Pour identifier et analyser les mares potentielles dans ce travail, il est plus que nécessaire de se fier à des données de confiance telles que celles de l'INPE. Cet inventaire, supervisé

par l'Inspection Générale de l'Environnement et du Développement Durable (IGEDD) en partenariat avec plusieurs acteurs dont les principaux sont le Centre National d'Étude Spatiale (CNES), l'Office Français de la Biodiversité (OFB) et l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN), vise à répertorier et caractériser les plans d'eau grands et petits à l'échelle nationale. Il est basé sur des méthodes qui combinent à la fois l'analyse d'images satellitaires Sentinel 2 enregistrées entre 2017 et 2023 et des données existantes telles que la BD TOPO, la BD ORTHO de l'IGN. Ces données utilisées sont également complétées par la connaissance experte des acteurs de terrain.

Afin d'obtenir plus d'information sur cette donnée, notamment sur les procédés utilisés, nous avons contacté l'une des personnes ayant porté ce projet à l'IGEDD, Pascal Kosuth qui nous a renseigné sur la méthode déployée pour cet inventaire lors d'une visio conférence. Toutefois, il nous a mis en garde sur le fait que l'INPE reprenait certaines erreurs déjà présentes dans la BD TOPO, notamment des plans d'eau qui, après vérification sur le terrain, ne le sont pas réellement. A travers sa plateforme collaborative, l'INPE a pour objectif de corriger tous ces manquements observés. C'est lors de cet échange qu'il nous a dirigé vers une autre piste qui inventorie également à l'échelle nationale les surfaces en eau, il s'agit du programme **Surfwater** développé par le CNES en collaboration avec le LEGOS (Laboratoire d'Études en Géophysique et Océanographie Spatiales). C'est un jeu de donnée qu'il nous a fortement recommandé et qu'on analysera plus tard dans notre travail.

L'INPE dénombre 855 942 plans d'eau sur le territoire national dont 333 026 de superficie supérieure à 1 000 m² (39% des effectifs) et 522 916 inférieure à 1 000 m² (61% des effectifs). Cela représente une densité de 1,6 plans d'eau par km² de territoire. (Maya et al., 2024). La base de données INPE est quasi-exhaustive comme le montre la Figure 2 pour les plans d'eau de plus de 1000 m² et moins exhaustive à mesure que l'on considère les plans d'eau de plus petite superficie (cas de figure dans lequel sont retrouvées les mares).

Figure 2 : Effectifs de plans d'eau supérieurs à une superficie donnée. Source : Maya et al., (2024)

La Figure 2 montre une analyse réalisée par l'équipe à l'origine de l'INPE. Elle permet d'estimer l'exhaustivité de cet inventaire. Cette figure présente le nombre de plans d'eau de l'INPE de superficie supérieure à une superficie S (points bleus). Tandis que la droite rouge illustre la loi de puissance, elle a été utilisée car c'est celle qui modélise au mieux la distribution des superficies des plans d'eau d'après la littérature. Ainsi, les auteurs en déduisent que le nombre de plans d'eau inférieurs à 1 ha identifiés dans l'INPE est inférieur au nombre de plans d'eau attendu.

C'est à nouveau l'occasion de prouver l'absence d'un consensus autour de la définition de la mare puisque pour les auteurs de cette base de données, une mare est : *« une petite étendue d'eau dormante, permanente ou temporaire, généralement de formation naturelle, de faible profondeur et plus petite qu'un étang et ayant un écosystème propre »* (Maya et al., 2024). Cette définition suscite bien des discussions car pas assez englobante un peu minimaliste pour définir un objet assez complexe comme la mare.

A ce niveau, nous pouvons aisément comprendre que certains objets considérés comme mare lors de l'inventaire de la SNPN ne sont pas répertoriés comme telle parce qu'il y a une sorte de décalage entre ce que considère la SNPN comme mare et ce qui est répertorié comme mare pour d'autres acteurs ici le cas de l'INPE. Ainsi, un objet peut être qualifié de mare dans la base de données SNPN et d'un bassin de rétention d'eau pour l'INPE. En fonction des définitions, des méthodes, le statut donné à une mare varie.

Dans cette base de données, 163 400 mares sont dénombrées (dont 336 en outremer). De faible superficie (essentiellement de moins de 0,1 ha), elles sont distribuées à travers tous les territoires. *« L'inventaire n'est pas exhaustif sur ces objets : il pourra être enrichi avec les apports des inventaires de mares qui font l'objet d'efforts locaux »* (Maya et al., 2024).

En effet, à l'échelle de l'Île-de-France seuls 54% des mares de la SNPN sont retrouvées dans l'INPE (Perez, 2024). De plus, après observation, les données de l'INPE sont moins complètes pour les petites pièces d'eau sous couvert forestier ce qui justifie pleinement notre volonté de chercher de nouvelles méthodes de détection qui viendraient compléter les données existantes. Dans le cadre de notre étude, il est important de noter que l'INPE représente néanmoins une base de référence pour identifier un nombre conséquent de mares connues.

Vu que cette donnée vectorielle n'est pas complète, il est donc nécessaire de mobiliser et d'explorer d'autres types de données à l'échelle nationale, notamment celles issues de télédétection des plans d'eau et de cartographies des milieux humides. L'hypothèse émise ici est que l'analyse de ces données permettrait de localiser des mares potentielles qui ne sont pas inventoriées dans l'INPE et les autres bases de référence.

1.4. La cartographie nationale des zones / milieux humides par Patrinat

Le projet de cartographie nationale des milieux humides porte entre autres sur la modélisation des milieux humides en France métropolitaine. Il vise notamment à **pré-localiser** les milieux humides potentiels et à les caractériser en s'appuyant sur une approche prédictive. Ce projet est mené par l'unité Patrinat, qui est un service d'appui scientifique à la connaissance et à la conservation de la biodiversité, piloté par l'OFB, le Muséum National d'Histoire Naturelle, le CNRS, l'INRAE et l'IRD. *« En améliorant les connaissances sur les milieux humides au niveau national, la cartographie de ces écosystèmes apporte un appui au pilotage des politiques publiques de préservation, de gestion et de restauration des milieux humides »* (Rapinel et al., 2023). Pour ce faire, l'équipe a mis en place des modèles basés sur des données de télédétection à haute résolution spatiale et les ont calibrés à partir de relevés de terrain (végétation, sol) disponibles dans différentes bases de données nationales. L'objectif premier du projet est

d'appuyer les politiques publiques sur l'eau, la biodiversité et l'aménagement du territoire, avec un jeu de données qui pourra servir de référentiel pour les diagnostics environnementaux mais également d'identifier, localiser et suivre les zones humides d'intérêt écologique.

Des produits cartographiques à grande échelle sur la France métropolitaine sont mis à disposition sur le site depuis avril 2023 (<https://www.patrinat.fr/fr/cartographie-nationale-des-milieus-humides-7187>) ; il s'agit de :

- **La délimitation des zones humides potentielles** : C'est un jeu de deux couches SIG au format raster (tif) en projection Lambert-93 avec une résolution spatiale de 5m. La première « ZH_prob » correspond à la carte de probabilité d'appartenance aux zones humides, avec un score de probabilité qui varie entre 0 et 99. La seconde couche, « ZH_prob_seuil » correspond à la carte de probabilité de présence des zones humides, cette fois ci seuillée, lissée et masquant les zones urbanisées et les zones en eau à partir des BD TOPO et TOPAGE avec un score de probabilité qui varie entre 0 et 102.
- **La délimitation des milieux humides potentiels** : Un jeu de deux couches SIG au format raster (tif) en projection Lambert-93 avec la même résolution spatiale de 5m. La première « MH_prob » correspond à la carte de probabilité d'appartenance aux milieux humides, avec un score de probabilité qui varie entre 0 et 100. Et la deuxième couche « MH_prob_seuil » correspond à la carte de probabilité de présence des milieux humides, seuillée et lissée, les valeurs des pixels sont comprises entre 0 et 102.

La Figure 3 ci-dessous présente une visualisation à l'échelle nationale de deux cartes de pré-localisation des zones et milieux humides :

Figure 3 : Carte de pré localisation des zones et milieux humides à l'échelle nationale. Source : Rapinel et al. (2023)

1.5. Les données du portail hydroweb.next (Surfwater)

Développé par le Centre National d'Études Spatiales (CNES) en collaboration avec le LEGOS (Laboratoire d'Études en Géophysique et Océanographie Spatiales). Surfwater est un jeu de données à l'échelle de la France métropolitaine qui fournit une estimation de l'étendue des eaux de surface à haute résolution spatiale, à partir d'analyse de séries temporelles d'images satellites radar (Sentinel 1) et optique (Sentinel 2, etc.).

Les chercheurs du CNES ont mis en place une chaîne de traitement automatisée intégrant à la fois calcul d'indices (notamment le NDWI) et des algorithmes de classification supervisée pour identifier la présence d'eau de surface.

Les données sont disponibles à une résolution spatiale de 10m afin d'avoir une détection fine des petits plans d'eau ou zones d'engorgement temporaire, y compris en milieu forestier. Disponibles via le portail (<https://www.theia-land.fr/blog/product/hydroweb-next/>), l'objectif de ce projet est de mobiliser un jeu de données pour la cartographie multi-temporelle des plans d'eau, l'étude de la variabilité interannuelle de l'hydrologie de surface, et l'évaluation de la dynamique spatiale des zones humides en lien avec les conditions climatiques ou anthropiques (Gasnier et al., 2023). Les produits annuels et

mensuels fournis sont sous la forme d'un fichier raster Geotiff, et les pixels sont codés de la façon suivante :

- Entre 0 et 1 : Occurrences de détection d'eau parmi toutes les observations de la période (exemple : $0.34 = 34\%$ de détections d'eau)
- 255 : Zones non observées

Dans ce travail, nous avons utilisé la synthèse annuelle de 2021, nous pouvons apprécier un extrait sur la région Île-de-France dans la Figure 4.

Figure 4 : Extrait de Surfwater sur la région Île-de-France

2. Analyse et comparaison des données disponibles

Il convient tout d'abord de rappeler la logique derrière la méthodologie que nous proposons dans cette section. En effet, grâce l'Inventaire National des Plans d'Eau, nous connaissons la localisation et la délimitation de nombreux plans d'eau dont certaines mares présentes en Île-de-France. Ces données de confiance nous servirons de référence

pour analyser et évaluer les deux autres sources de données. Cette évaluation se fera selon deux axes. Dans un premier temps, nous voulons savoir si les plans d'eau connus sont retrouvés dans Surfwater et/ou dans la couche de cartographie nationale des milieux humides de Patrinat. C'est ce qu'on appellera **le rappel** : le pourcentage de pixels référencés comme des plans d'eau dans l'INPE qui sont bien prédits comme de l'eau/des milieux humides par Surfwater/Patrinat. Comme l'INPE dispose d'informations supplémentaires caractérisant les plans d'eau, nous pourrions calculer le rappel des plans d'eau selon leur nature (mare, retenue, etc.) ou bien selon leur superficie. Dans un second temps, nous voulons savoir si ces deux produits ne détectent pas trop d'autres unités d'occupation du sol qui ne sont pas du tout de l'eau. Cette métrique sera appelée **la précision** : parmi les pixels prédits comme eau ou zone humide par les deux types de données, lesquels le sont réellement.

Les termes rappel et précision sont issus du domaine des statistiques et de l'apprentissage machine. Ils sont habituellement utilisés pour décrire les performances d'un modèle de classification par rapport à des données de références similaires à celles utilisées pour l'entraînement du modèle. Dans notre cas présent, les données de références BD test (dont la construction sera présentée dans la section suivante) sont différentes de celles utilisées pour les prédictions (Surfwater et pré localisation des milieux humides).

2.1. Traitements

Pour commencer, nous devons construire trois couches principales, de type vecteur. La première est la couche « **plan eau** ». Elle rassemble uniquement les entités pour lesquelles la présence d'eau est confirmée par la BD INPE car le précédent stage a démontré que l'INPE est la BD qui se rapproche le plus des données de la SNPN, elle est assez complète et l'avantage est que les plans d'eau y sont déjà rangés par nature.

Une deuxième couche est nécessaire : la couche « **eau potentielle** ». Elle permet d'élargir la première couche en rajoutant toutes les zones en eau identifiées par les principales bases de données consultées : MOS, ECOMOS, BD TOPO, (une description détaillée de ces bases de données généralistes est disponible dans la section 1.1), les inventaires de la SNPN. Autour des points mare de la SNPN, une zone tampon de 20m est délimitée pour maximiser « *la supposée présence d'eau* » vu que les données d'inventaire sont

ponctuelles et qu'il peut exister un biais lors de la collecte de données en fonction du GPS utilisé. Cette deuxième couche représente un masque de toute l'étendue des zones susceptibles de contenir de l'eau. C'est une couche intermédiaire que nous créons afin d'aboutir à la couche « **pas eau** ». Il a été décidé en interne de la rendre large pour être sure d'y insérer toute zone susceptible d'avoir de l'eau ceci augmente la fiabilité de la dernière couche précitée.

Enfin, la troisième couche, « **pas eau** » quant à elle contient toutes les zones qui ne sont pas en eau sur l'ensembles des données. Elle est obtenue dans notre exercice en soustrayant à la couche de délimitation d'Île-de-France entière, toutes les entités comprises dans les deux couches précédemment créées : « **Plan eau** » et « **eau potentielle** ». Elle sera également importante pour le calcul de la précision. Ainsi créées, ces trois couches sont assemblées pour avoir une base de données « **BD test** » que nous croiserons avec les données Surfwater et Patrinat.

La donnée de test (BD test) dont les polygones eau proviennent de la BD INPE est quant à elle enrichie de trois attributs. Le premier, "*code nature*" reprend la nature de chaque polygone, il est déjà présent dans l'INPE cet attribut permet de catégoriser les différents plans d'eau (mare, retenue, bassin, etc.). Le second, "*code eau*" permet tout simplement de marquer la différence entre les polygones issus de la couche « **plan eau** » auxquels on attribue la valeur 2 et ceux qui proviennent de la couche « **pas eau** » qui prennent la valeur 1. Et pour finir, l'attribut "*code superficie*" est rajouté et permet de classer les plans d'eau en fonction de leur superficie de la manière suivante : les plans d'eau de superficie inférieure à 0,1 ha, prennent la valeur 1, ceux ayant une superficie comprise entre 0,1 ha et 1 ha, prennent la valeur 2 et les plus grand (superficie supérieure à 1ha) prennent la valeur 3.

La Figure 5 ci-dessous propose une synthèse visuelle des grandes étapes méthodologiques décrites précédemment, permettant ainsi d'avoir un aperçu global du déroulé des traitements effectués pour mettre en place la BD test.

Figure 5 : Résumé de la méthode utilisée pour produire la couche BD test

Par la suite, les données Surfwater et celles de l'unité Patrinat sont préparées avant de pouvoir les comparer à la BD test. Les traitements effectués sur ces deux bases de données peuvent être résumés comme suit :

- **Sur Surfwater :**

Six tuiles satellitaires de la synthèse du millésime 2021 couvrant la région d'Île-de-France sont d'abord téléchargées sur la plateforme [hydroweb.next](https://hydroweb.next.theia-) (<https://hydroweb.next.theia->

land.fr/), puis fusionnées avant d'appliquer un seuillage qui permettra de binariser le raster. La valeur utilisée pour le seuillage est déterminée en fonction de la définition d'un plan d'eau selon l'INPE (étendue d'eau ayant une partie en eau au moins deux mois dans l'année donc 2/12 environ 17% du temps). Ainsi, ce seuil fixé permet de distinguer les surfaces en eau (valeur 1) des zones non aquatiques (valeur 0). Pour des raisons pratiques et d'harmonisation, liés à l'utilisation de l'outil "matrice de confusion" dans le Logiciel Orfeo ToolBox (OTB), le raster précédemment binarisé est reclassifié en rajoutant 1 à l'aide de l'outil « calculatrice de raster » ce qui permet désormais d'obtenir un raster ayant comme valeur 1 pour les zones non-eau et 2 pour les zones en eau.

Enfin, des matrices de confusion sont générées et les métriques standard telles que le rappel et la précision sont calculées en comparant les résultats à la BD test, puis interprétées pour évaluer la performance de la détection. La Figure 6 résume les étapes du traitement :

Figure 6 : Méthodologie de traitement des données Surfwater

- **Sur Patrinat :**

Le raster non seuillé de pré-localisation des milieux humides datant d'avril 2023, et à l'échelle de la région l'Île-de-France a été téléchargé puis seuillé. La valeur utilisée pour ce seuillage est 60, valeur extraite de la documentation mise en ligne par Patrinat.

Ainsi, les pixels dont la valeur est supérieure ou égale à 60 sont considérés comme milieux humides et prennent la valeur 1, les autres comme non humides, avec pour valeur 0. Ce nouveau raster binaire pour les mêmes raisons que le celui de Surfwater, est reclassifié en ajoutant 1 à chaque valeur ; on obtient un raster avec des milieux non humides (valeur 1) et des milieux humides (valeur 2). Pour finir, une évaluation est aussi faite à l'aide de l'outil "matrice de confusion" d'OTB et des métriques sont calculées en utilisant les attributs "code nature"; "code eau" et "code superficie" de la BD test pour apprécier la capacité de ces données de pré-localisation à détecter les petits plans d'eau connus. Le procédé peut être résumé dans la Figure 7 ci-dessous :

Figure 7 : Méthodologie de traitement des données Patrinat

2.2. Résultats des croisements de données

Les performances de Surfwater :

La comparaison avec la base de données BD test montre que Surfwater détecte **66%** des surfaces des plans d'eau connus dans l'INPE, ce qui correspond à son **rappel**. Également, on observe que **89%** des surfaces d'eau dans Surfwater sont bel et bien présentes dans la

base de référence, ce qui traduit une bonne *précision* de ce modèle. Mais, ce modèle n'est pas adapté lorsqu'il s'agit d'identifier les mares ou des plans d'eau de petite taille (<0.1 ha). Les plans d'eau de petites tailles ne sont quasiment pas détectés : seulement **0.2%** de ces zones connues sont retrouvées dans les pixels classés eau. Tandis qu'à peine **3%** des zones où l'on sait qu'il y a des mares (BD test) sont retrouvées dans les pixels classés en eau dans Surfwater. On peut en déduire que pour les mares et les petits plans d'eau, Surfwater a un rappel très faible.

D'ailleurs dans la documentation de Surfwater, il est mentionné qu'un filtre pour supprimer les pixels isolés a été utilisé. Nous émettons l'hypothèse que bon nombre de ces pixels isolés sont potentiellement des mares d'où le manque de sensibilité du produit final à répertorier les petits éléments. De plus, la résolution spatiale utilisée semble inadaptée aux très petites surfaces.

Les performances de la BD Patrinat :

La cartographie nationale de pré-localisation des milieux humides présente un taux de détection assez élevé dans l'ensemble. **82%** des plans d'eau répertoriés dans la BD test sont bien retrouvés dans les milieux humides prédites par le modèle de Patrinat (rappel). **62%** des mares et **56%** des petits plans d'eau (<0.1 ha) de la BD test sont également bien retrouvés dans les milieux humides. Ce qui traduit dans l'ensemble un bon rappel du modèle car il a tendance à ne pas rater les objets connus (grands plans d'eau, mares et petits plans d'eau ; il a une bonne capacité à identifier correctement la plupart de ces écosystèmes, même les plus petits. En termes de précision, le modèle est peu fiable car à peine **2,5%** des milieux humides prédits correspondent réellement à des polygones d'eau répertoriés dans la BD test. Cela veut dire que le modèle de Patrinat détecte de nombreux milieux humides autres que ceux qui nous intéressent (les plans d'eau). Ce résultat révèle que beaucoup d'endroits qui ne sont pas identifiés en eau dans la donnée de référence sont prédits en milieu humide. Cela montre que la méthode développée par Patrinat est efficace pour prédire l'ensemble des milieux humides, mais moins pertinente lorsqu'il s'agit de cibler spécifiquement les plans d'eau. Ce produit de pré-localisation des milieux humides est donc inutilisable directement pour une localisation précise des mares car il prédirait des mares quasiment partout.

3. Conclusion partielle

Cette analyse comparative préliminaire met en évidence deux limites majeures des bases de données actuellement disponibles en Île-de-France pour l'étude des mares :

Une sous-détection par Surfwater :

En effet, de nombreuses mares connues et répertoriées dans la BD test (référence terrain issue de l'INPE) ne sont pas détectées par l'algorithme Surfwater.

Une sur-détection par Patrinat :

Cette base de données identifie plus de la moitié des mares connues, mais souffre d'un défaut important : plusieurs autres types d'habitats en dehors des mares sont inclus (marais, tourbières, etc.). En l'état, aucune de ces deux bases de données ne peut être utilisée avec confiance pour un inventaire spécifique des mares.

En Île-de-France, il manque donc des données fiables sur les mares, d'où l'importance de développer des outils spécialisés pour affiner leur détection. *Ce stage s'inscrit précisément dans cette dynamique en proposant de nouvelles méthodes de détection des mares potentielles.*

III- Matériels et méthodes

1. Zone d'étude

La zone pilote sélectionnée pour cette étude couvre 800 km² dans la région Île-de-France, en très grande partie dans le département de l'Essonne et dans une moindre mesure en Seine-et-Marne et Yvelines. Elle comprend deux entités principales : le territoire du Syndicat de l'Orge et la forêt de Sénart. Ce choix s'explique tout d'abord par une cohérence avec les précédents stages effectués au sein de la SNPN en 2020 et récemment en 2024 dont la zone d'intérêt était le département de l'Essonne. De plus, il était nécessaire dans ce travail, de sélectionner une zone d'étude assez grande afin d'avoir de nombreuses mares et potentiellement différentes à fournir au modèle d'apprentissage. Enfin, ce choix est également en lien avec l'existence d'un récent partenariat entre la SNPN et le Syndicat

de l'Orge, groupement de collectivités formé par 65 communes. Acteur clé de la gestion de l'eau et de la protection de l'environnement dans la vallée de l'Orge et ses affluents, depuis plus de 20 ans, le Syndicat de l'Orge est engagé dans une démarche de management environnemental et œuvre pour le développement durable de la vallée afin de « *Rendre la rivière vivante* » (Qui sommes-nous?/blog - syndicat de l'Orge) Lien internet : <https://syndicatdelorge.fr/>. Cette collaboration permet à la SNPN de disposer de données de terrain récentes et fiables pour alimenter la base de référence utilisée dans ce stage. La forêt domaniale de Sénart constitue quant à elle un terrain d'étude privilégié pour la SNPN, en raison des suivis écologiques qui ont été mené cet été ; elle se distingue également comme l'une des zones d'Île-de-France présentant la plus forte densité de mares, notamment en milieu forestier. Les mares forestières sont particulièrement nombreuses mais souvent difficiles à observer du fait du couvert végétal ce qui pose un défi spécifique en matière de détection. Ce constat justifie pleinement l'intérêt de cette zone pour tester de nouvelles méthodes de télédétection. La Figure 8 présente la situation géographique de notre secteur d'étude.

Figure 8 : Localisation de la zone d'étude

2. Présentation des données

2.1. Les images Sentinel 2

La constellation du programme européen Copernicus, composée notamment des deux satellites Sentinel 2A et 2B, permet d'obtenir des images optiques multispectrales à haute résolution grâce au capteur Multi Spectral Instrument (MSI) embarqué sur chaque appareil. Ce capteur prend des images dans 13 bandes spectrales différentes à des résolutions spatiales allant de 10 à 60 m selon la bande considérée, avec un passage tous les cinq jours à l'échelle mondiale. Ces bandes spectrales couvrent les domaines du visible, du proche infrarouge et de l'infrarouge moyen. Les produits utilisés dans cette étude sont de niveau 2A, c'est-à-dire corrigés des effets atmosphériques, ce qui permet d'exploiter directement les réflectances de surface sans faire de conversion au préalable. Dans notre cas, seules les bandes utiles à la détection des surfaces en eau ont été utilisées il s'agit notamment de celles à 10 et 20m de résolution. Un rééchantillonnage a été fait sur celles à 20m afin de les ramener à 10m avant de fusionner les 10 bandes d'intérêt et former le corpus couvrant la zone d'étude, sur lequel les compositions colorées sont appliquées et plus tard la classification supervisée. Les caractéristiques des 12 bandes de Sentinel 2 sont présentées dans le Tableau 1, en gras, les bandes fusionnées pour créer le raster multi bande dans notre étude.

Tableau 1 : Les caractéristiques des bandes spectrales des images Sentinel 2

Numéro de bandes	Domaine spectral	Résolution spectrale (m)
Bande 1	Aérosol côtier	60
Bande 2	Bleu	10
Bande 3	Vert	10
Bande 4	Rouge	10
Bande 5	Red Edge 1	20
Bande 6	Red Edge 2	20
Bande 7	Red Edge 3	20
Bande 8	Proche infrarouge	10
Bande 8A	Proche infrarouge étroit	20
Bande 9	Vapeur d'eau	60
Bande 10	Cirrus	60
Bande 11	Moyen infrarouge 1	20
Bande 12	Moyen infrarouge 2	20

La tuile sélectionnée (T31UDP) couvre toute la zone d'étude. La date retenue est le 01 mars 2021 l'objectif étant de faire correspondre au mieux les données images aux données de références sur l'eau mobilisée (Datant de 2021). Le mois de mars a été privilégié ici pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, à cette période de l'année 2021, aucun événement climatique critique n'a été enregistré, elle offre ainsi des conditions d'observation satisfaisantes avec une absence ou très insignifiante couverture nuageuse. Aussi, la canopée est encore peu développée ce qui faciliterait l'observation du sol et limiterait les confusions. Enfin, grâce aux précipitations hivernales importantes, nous avons beaucoup plus de chance d'observer des mares en eau à cette période de l'année. Cela étant, il est important de noter qu'il existe aussi des inconvénients. La date du 01 mars vient avant l'équinoxe de printemps (entre le 19 et le 21 mars) donc la position du soleil est relativement plus basse ce qui peut potentiellement nuire à la qualité des images observées. Ceci se traduit par des ombres de bâtiments et végétations plus longues aussi par une illumination moins directe des éléments observés entraînant des réponses plus faibles surtout en milieux urbain et forestier.

2.2. Les points Lidar HD de l'IGN

Les données Lidar (Light Detection and Ranging), sont acquises dans le cadre du programme national Lidar HD de l'Institut National de l'Information Géographique et Forestière (IGN) dont le but est de produire et diffuser une cartographie 3D de l'intégralité du sol et du sursol de la France. Les données brutes Lidar HD sont des nuages de points en 3 dimensions diffusés au format LAZ. Chaque bloc d'acquisition Lidar HD (50 km x 50 km) est découpé en dalles LAZ de 1 km x 1km. Ces données sont obtenues par télédétection laser aéroportée, avec une densité moyenne d'environ 10 points par m² et contiennent plusieurs attributs pour chaque point tels que : l'altitude, l'intensité du signal, la classification (en 11 classes), le nombre de retours, etc. Le Tableau 2 présente les différents attributs disponibles :

Tableau 2 : Les attributs de chaque point du nuage. Source : Documentation IGN Lidar HD Version 1.0 - Descriptif technique, 2022

Nom de l'Attribut (en français)	Nom de l'Attribut (en anglais)
X	X
Y	Y
Z	Z
Intensité	Intensity
Numéro de retour	ReturnNumber
Nombre de retours	NumberOfReturns
Classe	Classification
Angle de scan	ScanAngleRank
Temps GPS absolu	GPSTime
Sens de balayage	ScanDirectionFlag
Instrument	UserData
Axe de vol	PointSourceId
Fin d'axe de vol	EdgeOfFlightLine

Les données disponibles aujourd'hui couvrent la quasi-totalité de notre zone pilote avec quelques dalles manquantes au sud-ouest dont le passage se fera certainement courant 2025. Le Lidar HD offre une acquisition hivernale (feuillus sans feuilles) optimisant la détection des microreliefs (IGN, 2022).

Pour nous, la précision des nuages de points Lidar est particulièrement intéressante car elle permettra de dériver un modèle numérique de terrain (MNT) qui restitue assez fidèlement le relief ce qui en fait une source précieuse pour la détection des dépressions topographiques, des zones creuses, susceptibles d'accueillir de l'eau et pouvant donc correspondre à des mares, notamment en milieu forestier. Cette information sur les dépressions du sol servira de complément à l'analyse d'images satellitaires.

2.3. Les autres bases de données utilisées

2.3.1. L'inventaire des mares de la SNPN

Les données issues de l'inventaire de terrain initié par la SNPN en 2010, offre un jeu de données vecteur ponctuel en continu entre 2010 et aujourd'hui. Ces points répartis en 4 principales catégories (mares vues, mares caractérisée, mares potentielles et mares disparues) ont été utilisés pour extraire les contours de certaines mares "caractérisées" et "vues" par photo interprétation grâce aux couches raster WMS de l'IGN correspondantes importées dans le logiciel QGIS. Une description plus complète de cette

base de données est disponible dans la section 1.2 de ce document. 2624 mares de cet inventaire sont retrouvées dans la zone pilote.

2.3.2. L'inventaire national des plans d'eau

La base de données de l'INPE produit par l'IGEDD répertorie et classe les plans d'eau à l'échelle nationale ; elle dénombre 163 400 mares identifiées à partir d'une méthode basée sur la combinaison à la fois d'analyse d'images satellitaires Sentinel 2 et de données existantes telles que la BD TOPO validée ensuite par des acteurs du terrain. L'INPE représente dans ce travail, la base de référence la plus pertinente, avec 1929 entités (tous plans d'eau confondu) dans notre zone d'étude. Une description plus complète dudit jeu de données est disponible dans la section 1.3.

2.3.3. Les bases de données généralistes

Dans la section 1.1 sont présentées les autres données utilisées notamment les BD MOS, ECOMOS et BD TOPO qui ont été utiles autant pour l'extraction de autres unités d'occupation du sol (MOS, ECOMOS) dans la zone d'étude mais également pour identifier les grands plans et cours d'eau (BD TOPO).

3. La méthode de travail

3.1. Prétraitement des images Sentinel 2

Les images Sentinel 2, disponibles en accès libre (<https://scihub.copernicus.eu/dhus/>) sont obtenues sous forme de tuiles de 100x100 km en ortho-images projetées en UTM/WGS84. La tuile qui nous intéresse ici : T31UDP, à la date du 01 mars 2021 couvre la zone d'étude et ne présente pas une forte couverture nuageuse. Le traitement des images a suivi une série d'étapes standardisées : les bandes à résolution spatiale de 20m ont d'abord été rééchantillonnées à 10m avec l'outil de projection (Warp) puis l'ensemble des bandes a été reprojété en Lambert-93. Un découpage a ensuite été effectué selon les limites de la zone d'étude avant la création d'un raster multi bandes par fusion des couches obtenues. Ce jeu de données harmonisé à 10 m de résolution constitue le support

matriciel sur lequel seront appliqués les modèles de classification. L'ensemble de ces traitements a été réalisé à l'aide des outils intégrés dans QGIS. La

Figure 9 résume ces différentes étapes de prétraitements.

Figure 9 : Cheminement résumant les étapes de prétraitement sur les images Sentinel 2. L'identifiant B fait référence aux bandes et à leur numéro ; l'identifiant R correspond au rééchantillonnage à 10 m fait sur les bandes 5,6,7,8A,11 et 12 de 20 mètres de résolution initiale et l'identifiant L renseigne la projection Lambert 93 (EPSG:2154) dans laquelle les bandes ont été converties.

3.2. Création de la base de données de référence

Dans le cadre de ce travail, une base de données de référence a été créée afin d'entraîner et d'évaluer les modèles de classification supervisée. Cette base de données de référence repose sur l'intégration de données provenant de plusieurs sources complémentaires (Toutes de la même période, 2021). C'est une combinaison de données existantes, de données issues de traitements spécifiques et de photo-interprétation. Trois principales sources ont été mobilisées pour extraire les mares et petits plans d'eau :

- L'INPE : nous y avons extrait les mares et d'autres plans d'eau. Cette extraction a fourni une première couche de polygones d'intérêt dont on est sûr de la localisation et qui sont directement exploitables.
- La base de données de la SNPN, constituée à partir d'un inventaire purement "terrain". Les mares y sont localisées sous forme de points. Ceux-ci ont été digitalisées en s'appuyant sur des fonds d'images satellitaire de la même période et des orthophotographies de l'IGN de type WMS importées sur QGIS afin d'avoir des contours pour chaque mare. Ce travail visuel et minutieux réalisé manuellement nous a permis d'identifier des polygones qui ne figuraient pas dans les autres bases de données.
- La BD TOPO a également été mobilisée pour extraire tous les plans et cours d'eau retrouvés dans la zone d'étude. Ce complément est nécessaire afin d'avoir une base de référence bien représentative.

Tous les polygones d'eau provenant de ces trois sources ont été regroupés au sein d'une base intermédiaire et homogène, appelée BD eau, elle représente le cœur du référentiel pour les zones en eau. Pour avoir une base de référence complète, des polygones d'autres types d'occupation du sol dans la zone d'étude sont nécessaires. A cet effet, c'est la base de données MOS21 d'Île-de-France qui a été utilisée, de celle-ci sept autres classes sont identifiées (**forêt, bâtis, route, espace agricole, espace vert urbain, végétation arbustive et carrière.**) et des polygones représentant chacune de ces classes sont également digitalisés. L'ensemble de ces couches (BD eau et tous les polygones issus des autres classes) a été regroupé dans une seule base : **la base de données de référence** ainsi elle contient tous les polygones qui seront utilisés pour la classification supervisée. Il s'agit précisément de 3512 polygones toutes classes confondues dans une zone d'étude de 800 km² ; nous disposons ainsi d'un échantillonnage assez représentatif pour l'entraînement et la validation des modèles. La Figure 10 récapitule les différentes étapes tandis que la Figure 11 nous montre la répartition spatiale de cette donnée de base dans la zone d'étude :

Figure 10 : Les étapes de mise en place de la base de données de référence

Figure 11 : Répartition spatiale des polygones issus de la base de données de référence

3.3. La classification supervisée

Pour la classification supervisée, c'est l'algorithme Random Forest, très souvent utilisé sur les données satellitaires, que nous avons choisi. Cette classification permet d'attribuer une classe unique aux pixels ayant un comportement radiométrique similaire (Tardy, 2019). Dans notre cas, dix classes sont identifiées et échantillonnées visuellement pour créer la base de données de référence mais les seuils et la classification sont calculés automatiquement.

En amont, une classification non supervisée donc par seuillage (k-means) a été faite puis écartée en raison de la difficulté de distinguer facilement les mares en fonction de leur signature spectrale vu que celle-ci peut varier considérablement en fonction du type de mare ou de l'environnement dans lequel se situe une mare.

La classification supervisée reste donc la meilleure option. Nous l'avons réalisée sur QGIS en utilisant l'extension OrfeoToolBox (OTB) dédiée. Quatre grandes étapes peuvent résumer cette opération :

- Les polygones d'échantillonnage (base de données de référence) ont été séparées en deux afin d'avoir un jeu d'apprentissage (train) contenant 80 % des polygones et un jeu de données de validation (test), les 20 % restant. Cette séparation est faite à l'aide de l'outil "Random selection" de QGIS, il permet de sélectionner aléatoirement des entités dans chaque classe du jeu de données en précisant soit le nombre de polygones ou le pourcentage de polygones souhaité.
- L'entraînement d'un modèle de classification "*Trainimageclassifier*" de l'extension OTB dans QGIS nous a permis de déterminer les règles de décisions permettant d'assigner une classe à un pixel en utilisant la méthode d'apprentissage automatique avec l'algorithme Random Forest. A partir du jeu de données d'entraînement (train), plusieurs paramètres sont testés pour améliorer les résultats de la classification.
- Le modèle créé à l'étape précédente a été appliqué à l'ensemble des pixels du raster multi bandes, en utilisant l'outil de classification d'image "*Imageclassifier*" permettant d'obtenir une classification opérationnelle de notre corpus.

- La classification est évaluée par une matrice de confusion générée avec l'outil "ComputeConfusionMatrix" d'OTB en s'appuyant sur le jeu de données de validation (test). Toutes ces étapes sont résumées dans la Figure 12 suivante :

Figure 12 : Les étapes de la classification supervisée avec l'extension OTB de QGIS

En réalisant cette classification supervisée sur QGIS avec l'extension OTB, nous avons rencontré quelques difficultés à optimiser le processus et à modifier certains paramètres qui influencent considérablement les résultats. A cet effet, nous nous sommes tournés vers le langage R sur lequel tout le processus a été repris suivant un pipeline développé en interne beaucoup plus souple dans lequel nous avons accès à la quasi-totalité des paramètres de classification supervisée avec le même algorithme Random Forest cela nous a permis de réaliser non seulement un gain de temps considérable mais également de faire plusieurs tests aboutissant à des résultats de plus en plus performants.

Les principaux paramètres de classification supervisée ajoutés dans ce pipeline sont les suivant :

- **Le choix du nombre de pixels à sélectionner pour chaque classe**: c'est un paramètre important car il est nécessaire de fournir au modèle une quantité suffisante d'information pour la reconnaissance de chaque unité d'occupation du

sol mais également il faut veiller à ce que toutes les classes soient équilibrées entre elles pour éviter le sur apprentissage d'une classe par rapport à une autre.

- **La validation croisée**: c'est un procédé qui consiste à répéter plusieurs fois la séparation des données en deux ensembles : un pour l'entraînement du modèle, et un autre pour sa validation, comme avec l'outil Random select mais à plusieurs reprises. Dans notre cas, la validation croisée est effectuée avec 5 itérations (Figure 13) : ce qui a permis d'entraîner 5 modèles différents, chacun sur un sous-ensemble différent des données. On peut ensuite évaluer chaque modèle séparé ou moyenné.
- **Le réentraînement du modèle avec toutes les données**: Après évaluation des 5 modèles issus de la validation croisée, cette dernière étape permet au nouveau modèle de tenir compte de toute l'information disponible sur chaque classe, afin de renforcer sa capacité à reconnaître les signatures spectrales de chaque élément dans l'image à classer.

Figure 13 : Illustration de la validation croisée avec 5 itérations.

Pour jauger les résultats de nos classifications, nous nous intéresserons à deux métriques : le rappel et la précision. Ce sont des métriques calculées pour évaluer les performances d'un modèle de classification supervisée. Ces deux indicateurs nous permettent d'identifier deux types d'erreurs dans nos résultats : *les faux positifs et les faux négatifs* ;

ce sont des erreurs que l'on cherche constamment à minimiser pour avoir une bonne classification. Afin d'expliquer l'importance de ces deux métriques ici, nous les définirons dans le cas le plus basique (s'il existe que deux classes). Leur calcul peut être généralisé lorsqu'il y a plusieurs classes, en regardant le rappel et la précision d'une classe par rapport à toutes les autres.

Le rappel encore appelé « *la qualité producteur* » mesure la capacité du modèle à bien retrouver toutes les occurrences positives. Il s'obtient pour chaque classe en divisant le nombre de pixels bien classés par le nombre total de pixels connus de la classe positive.

$$\text{Rappel} = \frac{\text{Vrais positifs}}{\text{Vrais positifs} + \text{faux négatifs}}$$

Lorsque le rappel est élevé cela signifie que le modèle *oublie peu d'éléments pertinents*.

La précision, encore appelée « *la qualité utilisateur* » permet quant à elle d'évaluer, à quel point les éléments prédits comme positifs par le modèle le sont réellement. Elle s'obtient pour chaque classe en divisant le nombre de pixels bien classés par le nombre total de pixels prédits comme positif.

$$\text{Précision} = \frac{\text{Vrais positifs}}{\text{Vrais positifs} + \text{faux positifs}}$$

Une précision élevée s'interprète par le fait que dans sa prédiction, le modèle, *commet peu d'erreurs en classant à tort des éléments négatifs comme positifs*.

Tableau 3 : Tableau explicatif des métriques VP = Vrais positifs ; FP = Faux positifs ; FN = Faux négatifs ;

VN = Vrai négatifs

		Données prédites		
		Positifs	Négatifs	
Données de Références	Positifs	VP	FN	Rappel = $VP/(VP+FN)$
	Négatifs	FP	VN	
		Précision = $VP/(VP+FP)$		

3.4. Détection des dépressions à partir de points Lidar

Les données brutes Lidar HD (nuages de points) au format LAZ de la zone d'étude sont d'abord téléchargées. Il est important de noter que sur le site de l'IGN (<https://geoservices.ign.fr/lidarhd>), seule 75% des données sur la zone d'étude sont déjà disponibles. Cette contrainte nous amène à restreindre notre d'étude pour les analyses qui portent uniquement sur le Lidar. Les points Lidar permettent de dériver un modèle numérique de terrain (MNT) duquel seront extraites les dépressions. Les principales étapes pour y arriver sont réalisées sur R et Python. Nous avons développé en interne (au sein du pôle recherche action de la SNPN), des pipelines fortement inspirés des scripts écrits et fournis par **Paul Passy** (Université Paris Cité, UMR PRODIG, Géotéca, paul.passy@u-paris.fr), **Clélia Bilodeau** (Université Paris Cité, UMR LADYSS, clélia.bilodeau@u-paris.fr) et **Gabriel Melun** (OFB, gabriel.melun@ofb.gouv.fr). Les grandes étapes peuvent être résumées comme suit :

- Le téléchargement des dalles disponibles automatiquement à partir de la liste d'URL obtenue sur le site de l'IGN ; ces dalles sont ensuite chargées dans le logiciel R studio grâce à la librairie lidR.
- Une interpolation uniquement entre les points sol (classe 2) et les points eau (classe 9) permet de créer un MNT à 1m de résolution (résolution idéale pour les petits objets qu'on cherche à détecter) en utilisant la fonction "rasterize_terrain"

de la librairie lidR (avec l'algorithme "knnidw"). Le MNT ainsi généré est exporté au format Tiff.

- La fonction "FillDepression" implémentée dans la librairie RichDEM est utilisée pour chercher et remplir les cuvettes (dépressions) dans le MNT. On obtient un nouveau raster appelé MNT_filled. Les scripts dont nous nous sommes inspirés utilisent une fonction de la librairie WhiteToolBox qui fonctionne pareillement mais s'est avérée moins efficace sur des rasters de grandes tailles.
- Le calcul de la profondeur (Depth) de chaque pixel en dépression est effectué en soustrayant le MNT d'origine du MNT rempli précédemment. L'opération peut être traduite de la manière suivante :

$$\text{Depth} = \text{MNT_filled} - \text{MNT}$$

- Un premier filtre est appliqué pour ne garder que les pixels de dépression et avec une profondeur supérieure à 30 cm. En binarisant le raster Depth (dépression) on obtient un nouveau raster qui aura pour valeur 1 sur les pixels assez profond et 0 sur ceux qui ne le sont pas assez. On nomme ce raster Depth_filter1. Le choix de la profondeur minimale reste à discuter nous avons, à l'issue de plusieurs tentatives, décidé d'utiliser ce seuil car il permet d'éliminer de nombreuses petites dépressions ou artefacts assimilables à du bruit sur l'image.
- Un second filtre est appliqué pour retirer les dépressions inférieures à 50 m². C'est la fonction "sieve" de la librairie GDAL qui est utilisée pour chercher sur le raster Depth_filter1, tous les patches de valeur 1 s'ils sont inférieurs à 50 m², la fonction leur attribue la valeur des pixels qui sont autour de ces patches. On obtient le raster binaire Depht_filter2.
- Une dernière étape permet de récupérer les informations sur les pixels des patches qui ont été gardés à l'étape précédente en croisant le raster de profondeur initial (Depth) avec le raster Depth_filter2. L'opération peut être traduite de la manière suivante : $\text{Depth_final} = \text{Depth} \times \text{Depht_filter2}$

La Figure 14 résume les différentes étapes du processus de traitement de la donnée Lidar :

Figure 14 : Les étapes de traitement de la données Lidar

Pour évaluer la pertinence de cette donnée Lidar, nous allons plus tard, calculer le pourcentage de pixels en dépression dans notre base de données de référence et voir le cas de la classe mare en particulier. La valeur du taux de recouvrement sera un indicateur conséquent de l'importance de cette nouvelle donnée dans notre travail.

3.5. L'analyse en composantes principales (ACP)

L'Analyse en Composantes Principales (ACP) est une méthode statistique, le plus souvent utilisée pour résumer et structurer l'information contenue dans un grand nombre de variables. Elle permet de transformer les données initiales en un nouveau jeu de variables. En télédétection, ces variables sont souvent appelées « les néocanaux », elles sont moins

corrélées entre elles et ordonnées selon l'importance de la variance totale qu'elles expliquent.

Dans notre cas, l'ACP est utilisée pour explorer et visualiser le jeu de données composé de la couche concaténée (il s'agit entre autres des 10 bandes Sentinel 2 et du raster de dépression issu du lidar). Le but est de mettre en évidence les relations entre variables et de créer des néocanaux exploitables pour les étapes ultérieures de classification.

IV- Résultats

1. Classification supervisée avec les données Sentinel uniquement

Une classification supervisée suivant le pipeline évoqué dans la section 3.3 a été réalisée, le modèle a été entraîné afin de distinguer les dix classes identifiées. Lors du processus, une première classification a été faite sur les 10 classes échantillonnées puis une seconde en regroupant toutes les classes non aquatiques.

1.1. Classification avec l'ensemble des dix classes

Cette classification repose sur l'apprentissage de l'algorithme Random Forest à partir des échantillons représentatifs de chaque classe que nous avons identifiés en amont. L'objectif est de généraliser la reconnaissance de chaque classe à travers sa signature spectrale sur l'ensemble de l'image dans le but de produire une carte d'occupation du sol cohérente. La Figure 15 nous montre le résultat obtenu lors de cette première classification. Le Tableau 4 et la Figure 16 présentent respectivement la matrice de confusion et les métriques sur la classe mare pour cette classification.

Figure 15 : Classification supervisée de l'occupation du sol à partir de données Sentinel 2 sur toutes les classes échantillonnées dans la zone d'étude

Tableau 4 : Matrice de confusion résultante de la classification supervisée Sentinel 2

	Classes prédites											Total	Rappel %
	Bâtis	Carrière	Cours d'eau	Espace agricole	Espace vert urbain	Forêt	Mare	Plan d'eau	Route	Végétation arbustive			
Bâtis	12030	1508	62	24	23	0	407	4	1297	99	15454	77,84	
Carrière	1798	10214	69	732	378	11	453	7	736	1056	15454	66,09	
Cours d'eau	268	28	13024	7	30	40	1009	615	365	68	15454	84,27	
Espace agricole	65	1928	10	9857	1888	42	509	14	82	1059	15454	63,78	
Espace vert urbain	35	149	12	469	6345	57	383	6	6	796	8258	76,83	
Forêt	2	0	37	3	1	13729	633	128	1	920	15454	88,83	
Mare	732	722	708	173	479	1260	7527	2151	684	1018	15454	48,70	
Plan d'eau	42	27	2228	29	117	200	2605	9842	183	181	15454	63,68	
Route	3376	1374	338	21	35	21	778	57	8584	347	14931	57,49	
Végétation arbustive	68	895	32	249	1146	1412	644	7	41	10678	15172	70,37	
Total	18416	16845	16520	11564	10442	16772	14948	12831	11979	16222	146539		
Précision %	65,32	60,63	78,83	85,23	60,76	81,85	50,35	76,70	71,65	65,82			

Certaines classes en raison leurs réponses spectrales assez fortes se distinguent assez bien des autres, elles présentent de bonnes performances dans les deux métriques (Tableau 4). C'est le cas par exemple de la forêt avec un rappel de 88.8% et une précision de 81.9% ou des cours d'eau avec respectivement 84.3 et 78.9% de rappel et précision. A l'inverse de ces classes ayant de bonnes performances, il existe une confusion conséquente entre d'autres classes réduisant considérablement les valeurs de leurs métriques. C'est le cas de la classe mare, la plus confuse comme nous le montrent les résultats des métriques provenant de la validation croisée faite sur cinq modèles dans la Figure 16, le rappel est bas (moins de 50%) bien que la précision avoisine les 50%. Le modèle oublie plusieurs mares.

1.2. Classification avec des classes groupées

Après une première classification sur l'ensemble des classes échantillonnées, nous avons tenté une seconde classification en regroupant toutes les classes qui dans ce travail ne font pas l'objet principal de notre étude. Nous nous focaliserons sur la séparation des classes aquatiques en regroupant toutes les autres classes (non aquatiques) entre elles. Ainsi une classification en quatre classes a été faite comme nous le montre la Figure 17. Le Tableau 5 et la Figure 18 nous présentent la matrice de confusion de cette classification et les métriques obtenues en agrégeant les 5 modèles créés par validation croisée.

Figure 17 : Classification supervisée de l'occupation du sol à partir de données Sentinel 2 avec des classes « non aquatiques » groupées

Tableau 5 : Matrice de confusion résultante de la classification supervisée Sentinel 2 avec des classes « non aquatiques » groupées

		Classes prédites				Total	Rappel %
		Cours d'eau	Mare	Pas eau	Plan d'eau		
Classes de référence	Cours d'eau	12872	1279	424	879	15454	83,29
	Mare	756	9681	2815	2202	15454	62,64
	Pas eau	1093	11204	87450	430	100177	87,29
	Plan d'eau	2218	2919	429	9888	15454	63,98
Total		16939	25083	91118	13399	146539	
Précision %		75,99	38,59	95,97	73,79		

Figure 18 : Rappel et précision de la classe mare sur les cinq modèles créés par la validation croisée, et en regroupant les classes « non aquatiques »

Cette classification supervisée réalisée en regroupant toutes les classes non aquatiques ici appelées « pas eau », a pour objectif d'améliorer la distinction entre les zones d'eau, réparties en trois classes : mare, cours et plan d'eau. De manière globale, cette opération permet de bien mettre en évidence les classes de milieux secs comme nous le montre la matrice de confusion générée dans le Tableau 5, la classe « pas eau » a un rappel de 87% et une précision de 96%. Autrement dit, ce modèle oublie à peine 13% de pixel « pas eau » et dans sa prédiction, il se trompe sur 4% ; ces résultats indiquent que pour cette séparation, le modèle a été performant. La séparation des classes ainsi faite, nous nous sommes focalisés sur notre classe d'intérêt, la classe mare ; elle est à nouveau la classe la plus problématique comme le témoignent les résultats des métriques sur la Figure 18 obtenues à partir des cinq modèles créés lors de la validation croisée. Elle a un rappel de 62% et une précision de 39% ; le regroupement des classes non aquatiques, a entraîné pour la classe mare, une perte en précision et un gain en rappel. Certes le modèle s'est amélioré en termes de reconnaissance des mares de la base de référence mais dans sa prédiction, il fait plus d'erreur et sur détecte les mares, plus que lorsque toutes les classes étaient séparées comme présenté dans la section 1.1.

2. Extraction des dépressions à partir des points Lidar

Le raster de dépression (depth_final) permet déjà d'identifier visuellement quelques mares dans notre zone d'étude notamment les mares forestières dont on a une faible détection avec les images Sentinel 2. Pour examiner en profondeur cette donnée issue du Lidar, nous avons calculé le taux de recouvrement entre les dépressions et la BD SNPN d'une part et la BD de référence d'autre part (Tableau 6).

Pour la BD SNPN (sous forme de point vecteur) deux méthodes ont été utilisées : premièrement, pour chaque point de mare vue ou caractérisée, une extraction de la valeur du raster binaire de profondeur superposé a été faite ce qui a généré un nouvel attribut permettant de distinguer les points correspondant aux dépressions. Sur un total de 1949 points mare dans la zone d'étude, 1438 points soit **73%** correspondent à des dépressions. Cette correspondance est visible sur la Figure 19 ci-dessous :

Figure 19 : Détection et extraction des dépressions du relief à partir de points Lidar / Correspondance avec les points issus d'inventaires de terrain (BD SNPN), en vert les mares vues et caractérisées et en violet les mares vues

La deuxième méthode visait à extrapoler l'information ponctuelle sur les mares en limitant une zone tampon de 5m autour de chaque point ce qui génère des polygones représentatifs de chaque mare. Entre temps le raster binaire de dépression est polygonisé ce qui permet d'exécuter une sélection par localisation (intersection) entre les deux couches de polygones. Finalement, sur un total de 1949 polygones de mares, 1509 intersectent avec les polygones en dépression soit **77%** de correspondance. La Figure 20 montre pour certaines zones, l'intersection entre buffer et polygones de dépression.

Figure 20 : Taux de recouvrement en utilisant un buffer de 5m autour des mares

Comme mentionné au début de cette section, nous avons également croisé les données de dépression avec la base de données de référence. Afin de savoir si les pixels des classes d'eau de la base de référence sont bien en dépression, la matrice de confusion du Tableau 6 a été générée :

Tableau 6 : Matrice de confusion entre BD de référence et le raster de profondeur

Classes	Pas de dépression	Dépression	Total	% pixel en dépression
Forêt	1937822	26153	1963975	1,33
Végétation arbustive	959796	106734	1066530	10,01
Espace agricole	844501	20514	865015	2,37
Espace vert urbain	624054	147761	771815	19,14
Bâtis	1433655	185167	1618822	11,44
Route	1124310	168613	1292923	13,04
Carrières	2290359	362187	2652546	13,65
Mares	290721	891937	1182658	75,42
Plan d'eau	337593	1896730	2234323	84,89
Cours d'eau	1231747	1113522	2345269	47,48

Le résultat de cette opération montre de manière globale que les pixels appartenant aux classes d'eau sont bien reconnus comme zone en dépression. Précisément, 44.5 % des cours d'eau de la base de référence sont identifiés en dépression, 84.8% des plans d'eau le sont également et 75.4% des mares connues sont aussi identifiées dans une dépression.

3. Combinaison des données Sentinel et Lidar

3.1. Analyse en composantes principales

Afin d'explorer le nouveau jeu de données, constitué du raster multi bande Sentinel concaténé au raster de profondeur issu du Lidar, nous avons réalisé une Analyse en Composantes Principales (ACP). Cette méthode permet d'évaluer la contribution de chaque variable à la construction de nouvelles dimensions, appelées néocanaux. Les figures suivantes présentent les résultats de cette analyse ; respectivement, la Figure 21 présente la part de variabilité expliquée par chacune des composantes principales, les Figure 22 et Figure 23, le cercle de corrélation entre les variables initiales et les deux premières dimensions de l'ACP puis entre les variables initiales et les dimensions 3 et 4 de l'ACP. Dans ces figures, « Sink depth » est le nom de la variable qui donne la profondeur des dépressions.

Figure 21 : La proportion de la variance expliquée par chacune des composantes principales

Figure 22 : Cercle de corrélation entre les variables initiales et les deux premières dimensions de l'ACP

Figure 23 : Cercle de corrélation entre les variables initiales et les dimensions 3 et 4 de l'ACP

A travers la Figure 21, on constate que la première composante principale (Dim01) explique à elle seule 63,44 % de la variabilité totale du jeu de données. Tandis que, la deuxième composante (Dim02) en explique 20,74 %, et la troisième (Dim03) ajoute encore 9,04 %. Ces composantes cumulent environ 93,2 % de la variance totale, et contiennent l'essentiel de l'information utile qu'il y'a dans les bandes d'origine. Les autres variables (Dim04 à Dim11) expliquent chacune moins de 5% de la variable et pourraient donc être négligées.

Le cercle des corrélations (Figure 22) permet de visualiser les corrélations entre les variables d'origine et les deux premières dimensions de l'ACP (Dim01 : 63 % et Dim02 environ 21 % de la variance expliquée). Les bandes spectrales Sentinel 2 (bleu, vert, rouge, PIR, MIR, et red edge) sont fortement corrélées positivement entre elles sur ces deux premières dimensions ce qui montre une redondance de l'information spectrale, ceci est visible par l'alignement et la proximité de leurs vecteurs. Nous pouvons en déduire que les dimensions 1 et 2 résument principalement la variabilité spectrale contenue dans les images Sentinel 2. Le raster de profondeur des dépressions (Sink depth) a un vecteur court et positionné à l'écart des autres, nous traduisons cela par une contribution très faible de cette variable dans les dimensions 1 et 2. Ce cercle de corrélation montre que le raster de profondeur des dépressions n'est pas redondant avec les variables spectrales, ce qui justifie une fois de plus son ajout au jeu de données, même si son poids reste faible ici.

La Figure 23 montre la contribution des variables initiales à la dimension 3 (9% de la variance expliquée) ainsi qu'à la dimension 4 (environ 5% de la variance expliquée). On observe que ces dimensions sont principalement structurées par la variable de profondeur (sink depth), qui présente une forte corrélation bien que négative avec l'axe 3. Tandis que sur l'axe 4, la variable de profondeur contribue de manière modérée et positive, on a également une contribution modérée des bandes bleu et vert en opposition aux bandes du moyen infrarouge. Cela suggère que la variable de profondeur de dépression a une dimension qui lui est totalement dédiée (Dim03), elle capture principalement les contrastes spécifiques à cette information qui, comme vu précédemment, ne sont pas mis en évidence dans les deux premières dimensions (Dim01 et Dim02) de l'ACP.

3.2. Classification avec les données Sentinel et Lidar

Après avoir entraîné des modèles de classification sur l'image Sentinel 2 uniquement, au vu des valeurs des métriques notamment pour notre classe d'intérêt, et au vu de l'importance des deux types de données dont nous disposons (optique passive et Lidar) qui sont dans notre cas « complémentaires », nous avons tenté de les combiner. Le but est d'enrichir le raster multi bandes de Sentinel, en lui rajoutant une variable environnementale issue du Lidar, le raster de profondeur des dépressions. A travers cela, nous cherchons à entraîner un nouveau modèle à détecter les mares suivant deux conditions : en fonction de leurs signatures spectrales mais également selon le fait que le pixel soit classé dans une dépression détectée grâce à la précision métrique de la donnée Lidar. La Figure 24 nous montre le résultat de cette classification :

Figure 24 : Classification supervisée de l'occupation du sol à partir des données Lidar et Sentinel 2

Tableau 7 : Matrice de confusion résultante de la classification supervisée à partir des données Lidar et Sentinel 2

		Classes prédites											
		Bâtis	Carrières	Cours d'eau	Espace agricole	Espace vert urbain	Forêt	Mare	Plan d'eau	Route	végétation arbustive	Total	Rappel %
Classes de référence	Bâtis	9681	1251	34	12	25	0	217	0	1165	77	12462	77,68
	Carrières	1575	8172	48	546	435	22	304	7	632	721	12462	65,58
	Cours d'eau	138	20	10428	0	34	50	1127	286	291	88	12462	83,68
	Espace agricole	7	1387	0	5691	1266	1	44	0	5	225	8626	65,97
	Espace vert urbain	44	142	14	132	6622	31	257	9	4	486	7741	85,54
	Forêt	4	0	10	0	3	11558	351	55	10	471	12462	92,75
	Mare	288	516	651	24	383	467	7590	1862	291	390	12462	60,91
	Plan d'eau	18	4	1863	0	65	82	2333	8023	43	31	12462	64,38
	Route	3161	980	477	103	34	41	599	30	6788	249	12462	54,47
	végétation arbustive	119	756	23	29	397	964	387	13	26	7958	10672	74,57
Total	15035	13228	13548	6537	9264	13216	13209	10285	9255	10696	114273		
Précision %	64,39	61,78	76,97	87,06	71,48	87,45	57,46	78,01	73,34	74,40			

En ajoutant à l'imagerie Sentinel 2, une donnée de nature complémentaire, l'objectif est de renforcer la détection des mares en apportant l'information topographique dérivée du Lidar. A travers la matrice de confusion, générée (Tableau 7) nous remarquons une amélioration de la précision du modèle ainsi on passe de 39 à 57% et une légère perte en rappel de 62 à 61% ce qui est négligeable.

3.3. Classification avec les données issues de l'ACP

L'analyse en composantes principales a permis de mettre en évidence la complémentarité de nos deux types de données bien qu'elles soient assez différentes. A travers cette analyse, l'information a été transposée dans les néocanaux en limitant les redondances entre bandes dans le but toujours d'améliorer la séparation entre classes lors de la classification. Dans notre cas nous n'avons pas sélectionné que les premiers mais tous les néocanaux résultants de cette ACP comme donnée en entrée pour lancer une nouvelle classification supervisée. La Figure 25 ci-dessous montre les résultats obtenus :

Figure 25 : Classification supervisée de l'occupation du sol à partir des données résultantes de l'analyse en composantes principales

Tableau 8 : Matrice de confusion de la classification supervisée à partir de l'ACP

		Classes prédites										Total	Rappel %
		Bâti	Carrière	Cours d'eau	Espace agricole	Espace vert urbain	Forêt	Mare	Plan d'eau	Route	Végétation arbustive		
Classes de référence	Bâti	10385	1014	28	2	20	0	153	0	839	21	12462	83,33
	Carrière	1382	8226	47	419	408	26	330	5	723	896	12462	66,01
	Cours d'eau	127	37	10780	0	30	30	987	164	237	70	12462	86,50
	Espace agricole	9	656	0	7031	694	2	6	0	0	228	8626	81,51
	Espace vert urbain	42	153	6	69	6747	37	237	8	7	435	7741	87,16
	Forêt	0	0	38	0	1	11494	388	42	4	495	12462	92,23
	Mare	311	420	493	11	356	436	8022	1818	267	328	12462	64,37
	Plan d'eau	9	6	1110	0	34	85	2415	8758	22	23	12462	70,28
	Route	2635	1127	227	2	63	43	704	36	7419	206	12462	59,53
	Végétation arbustive	50	705	21	113	332	1024	423	2	30	7972	10672	74,70
Total	14950	12344	12750	7647	8685	13177	13665	10833	9548	10674	114273		
Précision %	69,46	66,64	84,55	91,94	77,69	87,23	58,70	80,85	77,70	74,69			

Dans la matrice de confusion (Tableau 8), on observe une nette amélioration pour plusieurs classes, à l'instar des classes cours d'eau, forêt ou espace agricole avec des valeurs de rappel et précision avoisinant désormais les 90%. Certaines classes sont néanmoins souvent confondues entre elles ; cette erreur peut s'expliquer à la fois par leur proximité spectrale mais également spatiale qui pourrait rendre beaucoup plus complexe leur séparation. C'est le cas par exemple de la classe bâtis dont les pixels sont bien reconnus dans la base de référence (rappel : 83,3%) mais présente une précision de 69,4% à cause des confusions conséquentes avec les classes route et carrière.

La classification supervisée réalisée sur l'ensemble des néocanaux issues de l'ACP appliquée au nouveau jeu de données a permis d'obtenir de meilleurs résultats globaux parmi toutes les approches testées dans ce travail, en termes de rappel et de précision par classe et précisément pour la classe mare, comme présenté dans la Figure 26 suivante :

Figure 26 : Evolution de la détection des mares selon les différentes approches de classifications testées, zoom sur la forêt de Sénart

La comparaison des quatre approches proposées dans ce travail (Figure 26) montre une amélioration progressive de la précision de détection des mares. De la classification initiale basée uniquement sur Sentinel 2 avec toutes les classes d'une part (vue 1), d'autre

part avec les classes non aquatiques groupées (vue 2), à l'intégration des données Lidar (vue 3) puis à l'utilisation des néocanaux issus de l'ACP (vue 4), la localisation des mares devient plus fine et cohérente avec l'inventaire existant.

V- Discussion

Dans cette dernière partie, nous mettrons en perspective les résultats obtenus durant notre étude en discutant des limites des méthodes abordées ainsi que des pistes de réflexion pour améliorer les modèles développés. Ce sera également l'occasion de présenter une partie des observations de terrain faites dans la forêt de Sénart afin de mieux comprendre les erreurs produites par le modèle.

La classification avec l'ensemble des dix classes :

La classification supervisée réalisée à partir des images Sentinel 2 a permis de distinguer les différentes unités d'occupation du sol dans la zone d'étude. Réalisée en utilisant l'ensemble des classes échantillonnées, cette classification présente un rappel faible donc un grand nombre de confusion parmi les données connues. Cette confusion peut se traduire par la diversité de mares qu'il existe. Entraînant donc une variété de signatures spectrales potentielles pour le même objet « mare », très variant et parfois influencé par l'environnement dans lequel il se trouve. Dans la base de référence, les pixels représentant les mares sont principalement confondus avec ceux des classes « plan d'eau » et « cours d'eau » d'une part et fortement confondu avec les pixels de « végétation » (qu'il s'agisse de la classe forêt, végétation arbustive ou espace vert urbain). L'amalgame entre mare cours d'eau et plan d'eau peut se comprendre car leurs signatures spectrales sont très proches voire les mêmes par endroits. La confusion importante avec la végétation quant à elle, attire notre attention sur l'existence d'un grand nombre de mares forestières notamment dans la forêt de Sénart qui a fait l'objet de notre vérification terrain. La confusion peut également s'expliquer par la variabilité intra classe ; en effet, cette hétérogénéité complique la classification car des pixels appartenant à une même classe peuvent présenter des signatures spectrales très différentes. Aussi, il est important de noter que des biais provenant de la base de référence sont susceptibles d'engendrer des

erreurs de classification ou altérer les résultats de prédiction en raison du manque d'échantillons représentatifs pour apprendre chaque classe.

La classification avec des classes groupées :

Après avoir regroupé les classes non aquatiques entre elles, une classification selon quatre classes a été faite. Le regroupement a été fait de la manière suivante : une classe qui réunit toutes les classes non aquatiques (classes de végétation, bâtis, route, etc.) une classe « cours d'eau », une classe « plan d'eau » et une classe « mare ». La confusion de la classe « mare » est plus importante avec les classes « pas eau » et « plan d'eau », cela permet de réaffirmer l'hypothèse émise selon laquelle, les mares partagent certaines caractéristiques spectrales à la fois avec certaines classes des milieux secs mais également avec les autres classes d'eau. Ce phénomène peut s'accroître à cause de leur petite taille. Ceci entraîne lors de l'échantillonnage des données, un mélange de pixels (de végétation et de mares) ; à cause de la variabilité saisonnière des mares évoquée dans la section 1. C'est l'une des raisons qui augmenterait la variété de pixel choisit pour entraîner le modèle mais également. En effet un grand nombre de mares forestières sont présentes dans une partie de la forêt de Sénart, cela a permis de se rendre compte de la confusion qui se crée entre les classes mare et forêt. Toutes ces causes augmentent ainsi la variabilité intra-classe pour la classe mare, on se retrouve avec une classe au sein de laquelle il existe des objets très hétérogènes sur le plan spectral voir spatial. En somme, il est difficile pour le modèle d'apprendre et de prédire une mare à partir de sa signature spectrale uniquement. Compte tenu des objectifs de ce projet, une orientation du modèle de classification a été définie en interne. Il s'agit de trouver un équilibre entre le rappel et la précision, en privilégiant une limitation des surdétections de mares. En d'autres termes, le choix a été fait de favoriser les modèles qui offrent une meilleure précision, quitte à sacrifier une partie du rappel. A cet effet, les classifications supervisées présentées par la suite seront effectuées en conservant toutes les classes séparées.

L'extraction des dépressions à partir des points Lidar :

La BD de référence, (décrite dans la partie 3.2) est la donnée qui a été utilisée pour entraîner les modèles de classification supervisée il est donc important pour nous de connaître dans cette base de référence comment sont classés les pixels de chacune des 10 classes. Surtout les pixels de mares, sont-ils bien en dépression ? Pour répondre à ces interrogations une matrice de confusion est donc générée afin de déterminer comment sont

classés les pixels (soit en dépression ou pas) puis, pour chaque classe, le pourcentage de pixel en dépression est calculé. Les résultats sont assez encourageants (Tableau 6). Les trois classes d'eau sont bien reconnues comme zone en dépression d'après la matrice de confusion, plus de 75% des mares connues de la BD de référence sont bien dans des dépressions. Il est important de noter qu'il y'a d'autres éléments du sol qui sont dans des dépressions en grande partie des espaces vert urbain (stade, espaces aménagés en ville), ou des routes et certaines carrières. Nous sommes bien conscients que toutes les dépressions du relief ne sont pas forcément des plans d'eau ou de mares mais les plus petites ici notamment sous le couvert forestier se rapprochent beaucoup des mares potentielles que nous cherchons à localiser.

Au vu de ce qui précède, il apparaît que les données Lidar, prises isolément, ne suffisent pas à détecter les mares ; elles apportent certes des informations pertinentes sur l'objet recherché mais cela ne suffit pas pour une détection précise, limitant le risque de confusion.

L'analyse en composantes principales :

Les résultats de l'Analyse en Composantes Principales mettent en évidence l'importance et la pertinence de la variable profondeur de dépression (sink depth) que nous avons intégrée. Les cercles de corrélation montrent que cette variable se distingue parfaitement des informations spectrales fournies par les bandes Sentinel 2, tout en restant complémentaire, notamment dans notre exercice de détection des mares. Malgré le fait que l'essentiel de l'information soit synthétisé dans les trois premiers néocanaux, nous avons choisi d'exploiter l'ensemble des onze néocanaux dans le but de préserver la totalité de l'information, y compris celle portée par les axes de variance plus faible (les derniers axes), susceptibles de contribuer à une meilleure discrimination de l'objet "mare".

La classification avec les données Sentinel et Lidar :

Au vu du caractère complémentaire des deux types de données dont nous disposons, nous avons choisi de les combiner. Le raster multi bandes Sentinel 2 a été enrichi de la variable environnementale provenant du Lidar, le raster de profondeur des dépressions. Ce nouveau corpus a été utilisé pour la classification supervisée. Les résultats nous permettent de confirmer l'hypothèse selon laquelle la donnée de profondeur ajoute une information pertinente pour la classe mare particulièrement. En effet, la profondeur du

terrain semble utile pour isoler une caractéristique clé des mares, leur dépression ; la plupart des mares sont souvent dans des dépressions grâce à cette information il est donc possible pour l'algorithme de distinguer les mares des autres classes qui ont des signatures spectrales très proches. Cette information vient compenser l'insuffisance remarquée dans le modèle précédent en lien avec l'utilisation des signatures spectrales uniquement pour la distinction des classes. Bien que la combinaison de données spectrales et morphologiques améliore considérablement la fiabilité de la classification supervisée, il est important de noter que certaines mares restent non détectées (40%) ce qui appelle à l'exploration d'autres pistes qui permettraient d'améliorer le rappel tout en stabilisant cette précision déjà satisfaisante.

La classification avec les données issues de l'ACP :

Cette dernière classification présente des résultats satisfaisants. Ceux-ci peuvent s'expliquer par la capacité de l'ACP à extraire et combiner les composantes les plus informatives dans notre cas spectrales et topographiques, pour faciliter la séparation des signatures entre classes. La classe mare présente un rappel de 64,37 % et une précision moyenne de 58,70 %. L'inspection visuelle, après superposition des couches montre que de nombreux pixels de référence reconnus comme des mares sont bien détectés. Une des grandes sources d'erreur concerne la précision particulièrement au niveau des contours des mares. En effet, il a été observé plusieurs cas où le modèle prédit la présence d'une mare alors qu'il s'agit d'un autre type d'occupation du sol mais à proximité d'une mare. L'une des causes de ces erreurs pourrait être le niveau de précision des images Sentinel utilisées. Il subsiste de nombreuses autres confusions principalement avec les classes "plan d'eau" et "cours d'eau". Etant toutes des classes d'eau, cette confusion peut être atténuée. Dans les bases de données d'IDF, les classes plan et cours d'eau sont bien renseignées, on pourrait alors utiliser un masque pour les séparer des pixels prédits comme mare afin d'affiner les résultats du modèle. Au total, les classes mare, cours d'eau et plan d'eau combinées permettent de détecter 83% des pixels de reconnus comme mare dans la base de données de référence.

Dans notre cas d'étude, l'application de l'ACP a donc été bénéfique. Elle a permis dans un premier temps d'explorer le nouveau jeu de données, en réduisant la dimensionnalité tout en conservant l'essentiel de l'information discriminante. Et dans un second temps, elle a facilité la séparation des classes à travers leurs signatures spectrales associée à

l'information topographique. Cependant, certaines classes complexes comme la classe mare présentent encore quelques confusions ce qui nous pousse à envisager à nouveau d'autres approches complémentaires pour améliorer le résultat de cette dernière classification.

Validation terrain :

Afin d'évaluer et mieux comprendre les résultats de notre modèle, une session de vérification sur le terrain a été faite dans la forêt de Sénart. Lors de cette sortie terrain l'accent a été porté dans un premier temps sur les erreurs du modèle (faux positifs et faux négatifs) provenant de la dernière classification faite à partir des données issues de l'ACP. Autrement dit, il était important de vérifier à quoi correspondent sur le terrain les endroits prédits comme mare par le modèle mais ne sont pas des mares ; également ceux qui n'ont pas été prédits comme mare mais correspondent bien à des mares sur le terrain. Nous avons dans un second temps observé des sites où le modèle ne se trompe pas, ce qui correspond aux vrais positifs et vrais négatifs. Ce sont des endroits où le modèle prédit des mares et sont réellement des mares après vérification terrain et des endroits non prédits comme mare et ne montrent effectivement aucune trace de mare sur le terrain. La Figure 27 présente les 4 cas de figure rencontrés.

Figure 27 : Vérification terrain des mares prédites dans la forêt de Sénart, les 4 cas de figure rencontrés

L'analyse des faux positifs ici a révélé deux situations principales. En zone urbaine, le modèle prédit de nombreuses mares qui n'en sont pas notamment dans un quartier résidentiel de la commune de Soisy-sur-Seine en bordure de la forêt de Sénart. En effet, il s'agit en réalité de parcelles fortement végétalisées ou de jardins partagés. Il semble que l'hétérogénéité de ces pixels de végétation et leur densité entraînent une confusion avec les mares. En milieu forestier en revanche, plusieurs endroits prédits comme mare correspondent souvent à de véritables dépressions du relief ; toutefois, ils ne présentent aucune trace d'eau. Bien que la sortie terrain ait été faite en août, mois peu propice à la détection de mares, il est possible de trouver des indices d'une mare temporaire qui serait à sec en août, notamment par la végétation. C'est le cas aussi par exemple pour d'anciens canaux ou fossés abandonnés qui auraient servi pour d'autres usages dans le passé. Concernant le cas du faux négatif présenté en Figure 27, il s'agissait d'une mare bien identifiée par un agent de l'ONF dans la BD de la SNPN. Elle est peu profonde, et a bien été détectée en dépression à partir des données Lidar mais aucune trace d'eau n'était visible lors de notre passage. Le modèle n'a probablement pas classé cette zone comme mare à cause d'une absence ou faible présence de surface en eau sur l'image Sentinel 2 ce qui limite largement la signature spectrale associée à la classe mare.

Conclusion

L'objectif de ce travail était de réaliser un atlas des mares potentielles en Île-de-France. En proposant une approche qui allie exploitation de données multispectrales Sentinel 2 et de données topographiques (profondeur de dépressions) dérivées des points Lidar. Mais avant, afin de bien cerner les enjeux de cet exercice, une étude préliminaire a été faite pour évaluer l'aptitude des inventaires et outils de télédétection déjà développés à répondre à notre problématique : pré-localiser les mares potentielles. Les résultats de cette étude montrent qu'il manque effectivement des données fiables sur les mares, d'où l'importance de proposer des outils spécialisés pour affiner leur détection et compléter les inventaires de terrain. Pour ce faire, nous avons essayé plusieurs combinaisons jusqu'à obtenir des indicateurs de plus en plus pertinents. Tout d'abord, une classification avec les données Sentinel 2 uniquement a été réalisée en considérant l'ensemble des classes échantillonnées. Les résultats de la matrice de confusion ont permis de calculer le rappel et la précision de chaque classe. Nous nous sommes intéressés en particulier à la classe mare, dont le rappel était de 49% et la précision de 50% : le modèle oublie plusieurs mares répertoriées dans la base de référence. Ensuite, nous avons regroupé toutes les classes non aquatiques entre elles avant de lancer une nouvelle classification supervisée qui a présenté un meilleur rappel (63%) avec une baisse en précision (39%). Bien que le modèle se soit amélioré en termes de reconnaissance des mares de la base de référence, dans sa prédiction, il fait beaucoup d'erreur et sur détecte les mares. Pour finir, une combinaison entre images satellitaires et données de dépression a été faite. La classification réalisée à partir de ce corpus a permis d'obtenir un rappel de 61% et une précision de 58% pour la classe mare. Pour améliorer ces résultats assez satisfaisants, ce nouveau jeu de données a été exploré par le biais d'une Analyse en Composantes Principales. Les résultats de cette ACP ont montré que la variable "sink depth" (profondeur de dépressions) se distingue clairement des bandes spectrales, apporte une information complémentaire et utile pour la détection des mares. Afin de préserver toute information potentiellement discriminante, l'ensemble des onze néocanaux résultant de l'ACP a été conservé en entrée pour une dernière classification supervisée. Celle-ci a présenté de meilleurs résultats de métriques pour l'ensemble des classes et pour la classe mare en particulier : soit un rappel de 64% et une précision de 59%. Ces résultats

permettent de répondre à notre problématique en démontrant que l'ajout des données de dépression à la données spectrale permet d'enrichir la description des milieux et de renforcer la capacité des modèles à identifier les mares.

Cependant, plusieurs limites subsistent dans notre travail. Lors de l'extraction des dépressions, il est apparu sur le raster, des dépressions imbriquées : les petites dans les grandes. La conséquence directe de ces dépressions imbriquées est le risque de surdétection de mare. Pour pallier cela, il serait intéressant d'explorer d'autres pistes telle que l'extraction des dépressions imbriquées. Une fois extraites, il sera possible de calculer pour chacune d'elle, un indice de circularité afin de filtrer les dépressions qui n'auront potentiellement pas la forme géométrique d'une mare.

Aussi, dans toutes les classifications réalisées, les mares sont souvent confondues aux plans et cours d'eau. Pour remédier à ce problème, on pourrait envisager de réaliser un masque d'eau à l'échelle de la zone d'étude vu qu'il existe des bases de données assez fiables sur ces surfaces en eau (grands plans d'eau et cours d'eau). Il serait donc possible de soustraire au raster de prédiction de mares ce masque d'eau afin de considérer tous les pixels restants comme des mares potentielles et procéder à une vérification. Pour les mares forestières, l'utilisation du Radar en bande L reste également une piste prometteuse pour sa capacité à pénétrer la végétation associée à l'optique, le radar apportera sans doute d'autres caractéristiques qui favoriseraient la détection de mares potentielles. Les données Radar PALSAR n'étant pas récentes, il serait intéressant de se tourner vers la mission ROSE-L (Sentinel 12) qui servira à la gestion des forêts, la surveillance de l'humidité des sols et la détermination de la nature des cultures. Ce satellite doit être placé sur une orbite héliosynchrone vers 2027.

Bibliographie

- Bachelard, G. (1940). La formation de l'esprit scientifique. *American Sociological Review*, 5(4), 681. <https://doi.org/10.2307/2084470>
- Barnaud, G., Fustec, E., & Fustec, E. (2008). *Comment conserver les milieux humides : Pourquoi?comment?* <https://www.quae.com/extract/1936/preview#lg=1&slide=16>
- Bertrand, J., Ector, L., & Renon, J.-P. (2014). Diatomées des mares : Études préliminaires de l'écologie des mares permanentes et éphémères de la région Centre (France). *Le Journal de botanique*, 66(1), 55-74. <https://doi.org/10.3406/jobot.2014.1304>
- Bie, W., Fei, T., Liu, X., Liu, H., & Wu, G. (2020). Small water bodies mapped from Sentinel-2 MSI (MultiSpectral Imager) imagery with higher accuracy. *International Journal of Remote Sensing*, 41(20), 7912-7930. <https://doi.org/10.1080/01431161.2020.1766150>
- Biggs, J., Hoyle, S., Matos, I., Oertli, B., & Teixeira, J. (2024). *Using ponds and pondscapes as nature-based solutions : Guidance for policy makers on the use of ponds and pondscapes as nature-based solutions for climate change mitigation and adaptation*. EU Horizon 2020 PONDERFUL project, CIIMAR. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14229959>
- Boisard, J. (2013). *Le Pôle-relais Mares, zones humides intérieures et vallées alluviales*.
- Boivineau, A.-S. (2020). *Rapport de stage – CEA Géomatique – AgroParisTech*.
- Bourgeau-Chavez, L., Lee, Y., Battaglia, M., Endres, S., Laubach, Z., & Scarbrough, K. (2016). Identification of Woodland Vernal Pools with Seasonal Change PALSAR Data for Habitat Conservation. *Remote Sensing*, 8(6), 490. <https://doi.org/10.3390/rs8060490>
- Dong, Y., Fan, L., Zhao, J., Huang, S., Geiß, C., Wang, L., & Taubenböck, H. (2022). Mapping of small water bodies with integrated spatial information for time series images of optical remote sensing. *Journal of Hydrology*, 614, 128580.

- Gasnier, N., Zawadzki, L., Gouillon, F., Specht, B., Cauquil, P., Pena Luque, S., Dupuis, A., Martin, V., Sand, A., Barroso, T., Picot, N., Strzepek, A., & Maisongrande, P. (2023). *Hydroweb.next, an open-data WebGIS platform to bring state-of-the-art products derived from satellite remote sensing to hydrology users*. EGU-7793. <https://doi.org/10.5194/egusphere-egu23-7793>
- IGN. (2022). LiDAR HD Version 1.0—Descriptif technique. *LiDAR HD Descriptif technique, Version 1.0*, 20.
- Inventaire des mares d'Île-de-France 2011—2012*. (s. d.). Consulté 1 juillet 2025, à l'adresse https://www.snnpn.mares-idf.fr/doc/BilanMareIDF_2011-2012_light.pdf
- Mallard, F., Geoffroy, F., Arduino, L., Dupuy, V., Bernard, A., Nielen, M., Lemoine, N., & Jenmaire, E. (2024). *Programme recherche-action—Les oasis du climat et de la biodiversité—Anticiper et intégrer le changement climatique dans la protection, la restauration et la création de réseaux de mares et petites zones humides : Mise en place de la démarche sur le secteur d'étude pilote la région Ile-de-France*.
- Maya, H., Pascal Kosuth, & Thierry Ménager. (2024). *L'inventaire national des plans d'eau*. Perez. (s. d.).
- Peroux, T. (2021). *Détection et caractérisation des zones humides d'altitude par télédétection à haute et très haute résolution spatiale*.
- PNRZH - Cahier thématique "caractérisation des zones humides" Les mares: Inventaire et typologie, 2005*. (s. d.). Consulté 16 juin 2025, à l'adresse https://www.zones-humides.org/sites/default/files/pdf/PNRZH/4.les_mares.pdf
- Qui sommes-nous? (s. d.). *Syndicat de l'Orge*. Consulté 20 juin 2025, à l'adresse <https://syndicatdelorge.fr/le-syndicat/qui-sommes-nous/>
- Rachdi, eddu, Rapinel, f, & Fougrach, H. (2011). (PDF) *Apport de la télédétection et des SIG pour l'évaluation des mares temporaires dans la province de Benslimane (Maroc). Contribution of Remote Sensing and GIS for Assessment of Temporary Pools in the Province of Benslimane (Morocco)*. ResearchGate.

[https://www.researchgate.net/publication/258100162_Apport_de_la_teledection_et_d
es_SIG_pour_l'evaluation_des_mares_temporaires_dans_la_province_de_Benslimane_Maroc](https://www.researchgate.net/publication/258100162_Apport_de_la_teledection_et_d_es_SIG_pour_l'evaluation_des_mares_temporaires_dans_la_province_de_Benslimane_Maroc)
Contribution_of_Remote_Sensing_and_GIS_for_Assessment_of_Temporary_Pools_in_the
Provin

Rapinel, S., Panhelleux, L., Lemercier, B., Chambaud, F., Gayet, G., Guelmami, A., Laroche, B., Vanacker, R., & Hubert-Moy, L. (2023). *Projet de cartographie nationale des milieux humides – Rapport méthodologique de la prélocalisation des milieux et des zones humides, de la cartographie des habitats et de l'évaluation des fonctions* [Report, Patrinat (OFB-MNHN-CNRS-IRD)]. <https://mnhn.hal.science/mnhn-04292468>

Sajaloli, Christelle, & Christelle. (2001). *Introduction (Introduction)*. https://www.persee.fr/doc/bagf_0004-5322_1994_num_71_3_1741

Tardy, B. (2019). *Méthodes d'exploitation de données historiques pour la production de cartes d'occupation des sols à partir d'images de télédétection et en absence de données de référence de la période à cartographier*. TOULOUSE 3.

Webconférence—Les mares en tant qu'infra-structures agro-écologiques | Zones Humides. (2024). [https://www.zones-humides.org/actualites/webconference-les-mares-en-tant-
qu-infra-structures-agro-ecologiques](https://www.zones-humides.org/actualites/webconference-les-mares-en-tant-qu-infra-structures-agro-ecologiques)

Williams, P., Whitfield, M., & Biggs, J. (2010). How can we make new ponds biodiverse? A case study monitored over 7 years. In B. Oertli, R. Céréghino, J. Biggs, S. Declerck, A. Hull, & M. R. Miracle (Éds.), *Pond Conservation in Europe* (p. 137-148). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-90-481-9088-1_12

Annexe

Annexe 1 : Equipe pôle Recherche-Action

2025

SNPN
Service National de Protection des Zones Humides

Equipe du Pôle national recherche-action
Intégrer et anticiper le changement climatique et les autres enjeux environnementaux dans la protection des zones humides, des milieux aquatiques et des forêts de France

Direction scientifique des programmes nationaux

- Fanny Mallard**
Directrice scientifique du Pôle national recherche-action
- Nawal El Mouttaki**
Assistante ingénierie programme Administrative et Financière (Alternance 2024-2025 Université de Paris Saclay)

Service Connaissance et gestion des écosystèmes

- Zones humides**
 - Victor Dupuy**
Responsable des suivis et études naturalistes
 - Clarice Salaun**
Chargée d'études naturalistes sur les mares (Alternance 2024-2025 Université Paris-Saclay)
- Forêts**
 - Thibault Dragon**
Chargé de suivis floristiques et phytosociologiques

Service Analyse et modélisation en écologie

- Félix Geoffroy**
Chargé de recherche en biostatistique et modélisation en écologie
- Anselme Prodjinotho**
Ingénieur de recherche en écologie/géographie (Stage M2 2025)

Service Valorisation de la recherche et développement du pôle

- Lorenzo Arduino**
Coordinateur réseaux zones humides
- Cléa Blanchard**
Chargée de mission animation d'acteurs et plaidoyer (Alternance M2 2024-2025 Université Panthéon Sorbonne)

Sciences naturelles nationale PLAINES DES MAURES

UVSQ
université PARIS-SACLAY

Passages
UMR 5319

© Illustration : Marguerite Nielsen - SNPN

Annexe 2 : Fiche de caractérisation des mares. Source : SNPN

FICHE DE CARACTERISATION DES MARES D'ILE-DE-FRANCE

Société nationale de protection de la nature

9 rue Cels - 75014 Paris - 01.43.20.15.39 / snpn@wanadoo.fr

Intégrez ces données sur le site :

« Si les mares m'étaient comptées » www.snpn.mares-idf.fr

N'oubliez pas de prendre une photo de la mare !

Les informations marquées d'un * sont à renseigner obligatoirement.

Observateur principal * :		Identifiant mare (si je ne le connais pas, j'attribue un code de mon choix) :	
Je suis le : <input type="checkbox"/> propriétaire <input type="checkbox"/> locataire <input type="checkbox"/> gestionnaire <input type="checkbox"/> autre :		Coordonnées (en Lambert 93) * : X : Y :	
Observateur(s) secondaire(s) :		Commune :	
Date (JJ/MM/AAAA) * :/...../.....		Nom usuel de la mare et/ou lieu-dit :	
Type de propriété : <input type="checkbox"/> public <input type="checkbox"/> privé <input type="checkbox"/> mixte <input type="checkbox"/> inconnu	Année de création de la mare :	<input type="checkbox"/> Mare disparue (totalement atterrie/fermée/comblée)	

Type de mare * (un seul choix possible) : de prairie de culture de forêt
 de carrière bassin routier ou de décantation de parc ou jardin de village, de ferme
 mouillière indéterminé

Contexte * (2 choix possibles pour les mares en situation de lisière) :

<input type="checkbox"/> prairie mésophile	<input type="checkbox"/> prairie humide	<input type="checkbox"/> bois & forêts de feuillus
<input type="checkbox"/> bois & forêts de résineux	<input type="checkbox"/> culture	<input type="checkbox"/> parc périurbain / urbain
<input type="checkbox"/> carrière	<input type="checkbox"/> annexe routière / ferroviaire	<input type="checkbox"/> parmi habitations / milieux urbains
<input type="checkbox"/> autre milieu humide	<input type="checkbox"/> autre milieu sec	<input type="checkbox"/> je ne sais pas

Groupes faunistiques observés ?

<input type="checkbox"/> amphibiens (grenouilles, crapauds, tritons, salamandre)	<input type="checkbox"/> reptiles (serpents, tortues, lézards)
<input type="checkbox"/> libellules	<input type="checkbox"/> invertébrés aquatiques
<input type="checkbox"/> poissons	<input type="checkbox"/> canards
O autre(s) :	
<input type="checkbox"/> pas d'espèce animale observée	

Présence de végétation ?

végétation aquatique (hydrophytes : renouilles, nénuphars, lentilles d'eau, etc.)

végétation des bords des eaux (hélrophytes : joncs, iris, roseaux, massettes, etc.)

algues pas de végétation

Présence d'arbres et arbustes dans la mare : oui non

La mare est-elle en eau aujourd'hui ? oui non

Mare en danger / menacée ?

comblement / remblaiement volontaire dépôt lourd de déchets (gravats, plastique, encombrants)

pollutions diverses autre :

Forme : ronde/ovale triangle carré / rectangle patatoïde complexe (en U, digitée)

Taille : Longueur (m) : ; largeur (m) : ; surface max (m²) :

Nature du fond : naturel (argileux/rocheux/dépôts organiques) artificiel (béton/bâche/pavé) je ne sais pas

Berges en pente douce (% du périmètre de la mare) : 0% < 0 < 25% < 0 < 50% < 0 < 75% < 0 < 100% = 0

Surpiétinement des abords : intense et total intense et localisé faible à nul

Boisement / embroussaillage des berges : 0% < 0 < 25% < 0 < 50% < 0 < 75% < 0 < 100% = 0

Ombrage surface par les arbres (visuel au zénith) : 0% < 0 < 25% < 0 < 50% < 0 < 75% < 0 < 100% = 0

Profondeur d'eau moyenne observée : 0 = 0 < 0 < 50 cm < 0 < 100 cm < 0

Présence d'eau de manière : permanente temporaire je ne sais pas

Eau : trouble claire

Y'a-t-il une voie de sortie d'eau ? oui, en eau oui, à sec non je ne sais pas

Alimentation principale : source nappe phréatique précipitations / ruissellement fossé(s)
 buse(s) réseau enterré de drainage agricole autre :

Stade d'évolution de la mare :

<p>O 1 : Hélophytes et hydrophytes enracinés sont absents ou commencent tout juste à s'implanter et/ou la mare n'est pas envasée.</p>			
---	--	---	---

Gestion apparente de la mare et de ses berges :

<input type="checkbox"/> pas de gestion	<input type="checkbox"/> fauchage des berges	<input type="checkbox"/> débroussaillage / bucheronnage des berges
<input type="checkbox"/> tonte des berges	<input type="checkbox"/> reprofilage des berges	<input type="checkbox"/> curage <input type="checkbox"/> décapage <input type="checkbox"/> faucardage
<input type="checkbox"/> arrachage manuel	<input type="checkbox"/> écrémage	<input type="checkbox"/> je ne sais pas

Etat de conservation : bon moyen mauvais je ne sais pas

Justification :

Présence de déchets ? aucun

déchets verts (taille de haie, tonte, ...) matériels (déchets ménagers, plastique, verre, ...)

Usage(s) observé(s) de la mare : abreuvement bétail direct abreuvement bétail indirect
 collecte ruissellement pêche chasse réserve incendie ornemental protection de la biodiversité patrimoine culturel / paysager pédagogique pas d'usage je ne sais pas

Travaux à envisager ? aucun curage reprofilage berges pose de clôture

lutte contre les espèces exotiques envahissantes bucheronnage débroussaillage

nettoyage déchets aménagement d'abreuvoir arrachage de végétation

intervention sur le fonctionnement hydrologique fauchage tardif de la périphérie

faucardage / fauchage autre :

Date de modif. : 06/09/2016

Sources : Conservatoire Fédératif des Espaces Naturels de Basse-Normandie / Pôle-relais Mares et Mouillères de France / SNPN

Les Échos du Pôle

Qui sommes nous ?

Merci à Mathilde LU pour les photos !

El Mouttaki Nawal Assistante administrative et financière	Salaün Clarice Chargée d'études et chantiers mares en Ile-de-France	Prodjinotho Anselme Assistant en télédétection et géomatique	Blanchard Cléa Chargée de mission animation d'acteurs de petites zones humides	Rébéna Florian Chargé de recherche prospective
--	--	---	---	---

Voici le premier numéro des Échos du Pôle ! Ici, les stagiaires et alternant.es **du pôle recherche - action** présentent leur travail et ce qui leur tient à cœur, dans des articles sérieux et légers à la fois. Pour ce premier numéro nous avons décidé de faire **une présentation générale des mares**.

Qu'est-ce qu'une mare?

Nous travaillons toutes et tous autour de cette thématique. Ainsi, avant d'entrer dans des sujets plus techniques, reprenons ensemble ce que sont les mares, **quelles sont leurs caractéristiques, leurs apports, pourquoi sont elles menacées ?** Afin d'illustrer notre article, nous prendrons pour exemple des **mares créées à Orgeval par la SNPN**, sur lesquelles Clarice a travaillé !

1